

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Schulische Heilpädagogik
Masterarbeit

gewaltaufdersekundarstufe.ch

Ein Manual zur Prävention von Gewalt auf der Sekundarstufe
und seine Anwendbarkeit in verschiedenen Schulformen

Eingereicht von: Noëmi Brüscheiler
Begleitung durch: Markus Matthys

Zürich, April 2023

Vorwort

Diese Masterarbeit markiert einen wichtigen Meilenstein in meiner Ausbildung zur Heilpädagogin an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik. Doch diese Arbeit ist nicht nur relevant für meine Ausbildung, ich konnte auch persönlich sehr viel davon profitieren.

Das Thema «Gewaltprävention» habe ich vor über einem Jahr gewählt, weil an der Schule, in der ich arbeite, ein Gewaltproblem herrschte. Dieses Gewaltaufkommen hat mich persönlich sehr herausgefordert und ich sah in der Wahl dieses Themas eine Möglichkeit, mich auf professionelle Weise weiterzubilden und einen Umgang mit der Problematik zu finden. Ich konnte mich den letzten Monaten intensiv mit den Themen Gewalt und Schule beschäftigen, was mir geholfen hat, das Phänomen besser zu verstehen und Lösungsansätze herauszuarbeiten.

Um diese Erkenntnisse für andere Personen zugänglich zu machen, wurde im Rahmen dieser Arbeit webbasiertes Manual erstellt, auf dem sich andere Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen über Gewalt und deren Prävention auf der Sekundarstufe informieren können. So ist als Produkt dieser Arbeit die Webseite gewaltaufdersekundarstufe.ch entstanden.

An dieser Stelle möchte ich meinen Dank an die Personen aussprechen, welche mich im Entstehungsprozess dieser Arbeit und der zugehörigen Webseite unterstützt haben.

Mein Dank geht in erster Linie an meinen Betreuer Prof. Dr. Markus Matthys, welcher meine Fragen stets in kürzester Zeit beantwortet und mir in den Beratungsgesprächen immer wieder neue Ideen und Impulse gegeben hat. Ich habe die Rückmeldungen jeweils als sehr gewinnbringend empfunden und konnte die Erkenntnisse aus den Gesprächen gut in die Arbeit einbringen.

Ausserdem möchte ich mich bei den Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bedanken, welche sich Zeit genommen haben, meine Webseite unter die Lupe zu nehmen und im Fragebogen ihre ehrlichen Rückmeldungen zu verfassen. Anhand der Feedbacks konnte ich nochmals wichtige Anpassungen an der Webseite vornehmen.

Zum Schluss gilt mein Dank meiner Familie, welche mich im Prozess dieser Arbeit unterstützt und Korrekturaufwand auf sich genommen hat.

1.	Abstract	1
2.	Einleitung.....	2
2.1.	Entwicklungsbedarf in der Praxis.....	2
2.2.	Fragestellung und Ziele.....	3
2.2.1.	Fragestellung	3
2.2.2.	Ziele Ebene Autorin	3
2.3.	Gliederung der Arbeit.....	5
3.	Theoretischer Teil.....	5
3.1.	Definition	5
3.2.	Formen von Gewalt an Schulen.....	7
3.2.1.	Physische Gewalt	8
3.2.2.	Psychische Gewalt	8
3.3.	Ursachen von Gewalt.....	12
3.3.1.	Ursachen von Gewalt in der Schule	13
3.3.2.	Funktionen der Gewalt.....	14
3.3.3.	Risiko- und Schutzfaktoren	16
3.3.4.	Die Rolle der Schule	18
3.4.	Prävention und Intervention	20
3.4.1.	Allgemeines zu Prävention und Intervention	20
3.4.2.	Präventionsmassnahmen auf Ebene der Schule und Lehrerschaft	22
3.4.3.	Präventionsmassnahmen für Schülerinnen und Schüler	26
3.4.4.	Intervention	31
3.4.5.	Einbindung in den Unterricht und Bezug zum Lehrplan 21	34
4.	Aktueller Forschungsstand	38
4.1.	Gewalt an Schweizer Schulen.....	38
4.1.1.	Kinderrechtsstudie.....	38
4.1.2.	Pisastudie.....	39
4.1.3.	Bundesamt für Statistik	40
5.	Empirischer Teil – methodisches Vorgehen	41
5.1.	Fragestellung	43
5.2.	Qualitative Forschung.....	43
5.3.	Datenerhebung mit Fragebogen	44
5.4.	Planung von Stichproben und Wahl der befragten Personen	45
5.5.	Überblick über die verschiedenen Schulformen	46
5.6.	Datenauswertung mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse	47
6.	Produkterstellung und Ergebnisse.....	48

6.1.	Produkterstellung	48
6.1.1.	Produktwahl	48
6.1.2.	Aufbau der Webseite.....	50
6.2.	Ergebnisse aus den Fragebogen	50
7.	Diskussion	53
7.1.	Auswertung der Ergebnisse	53
7.2.	Beantwortung der Leitfrage	56
7.3.	Beantwortung der Unterfragen.....	57
7.4.	Theoretische und methodische Grenzen.....	58
8.	Ausblick.....	59
8.1.	Pädagogische Konsequenzen	59
8.2.	Weiterführende Forschung und Erweiterung des Produkts	60
8.2.1.	Kognitiv einfachere Präventionsmassnahme.....	60
8.2.2.	Erfahrungsberichte	61
8.2.3.	Links zu Hilfsangeboten und weiterführende Links	62
9.	Quellenverzeichnis	64
9.1.	Literatur	64
9.2.	Internet.....	66
10.	Anhang.....	68
11.	Beilage – Erklärung der Eigenleistung	85

1. Abstract

Gewalt an Schweizer Schulen ist ein weit verbreitetes Problem. Nur die Hälfte der Schweizer Schülerinnen und Schüler fühlen sich in ihrer Schule komplett sicher und über ein Drittel hat in der Schule bereits physische Gewalt erfahren.

Um diesem Problem professionell und zielführend zu begegnen, wird ein webbasiertes Manual entwickelt, das Lehrpersonen der Sekundarstufe dabei unterstützen soll, Wissen aufzubauen und präventive Massnahmen mit Lehrplanbezug in ihrem Unterricht umzusetzen.

Das Manual bietet einen Überblick über die Formen von Gewalt an Schulen, den Ursachen von Gewalt sowie Massnahmen zur Prävention und Intervention.

Um zu prüfen, ob das Manual effektiv und benutzerfreundlich ist, wird es von Lehrpersonen unterschiedlicher Schulformen getestet und bewertet. Die Rückmeldungen der Lehrpersonen werden ausgewertet und für die weitere Verbesserung des Manuals verwendet.

2. Einleitung

2.1. Entwicklungsbedarf in der Praxis

Vor dem beruflichen Hintergrund auf der Sekundarstufe einer inklusiven Privatschule, wo ein Gewaltproblem herrscht, wurde das Thema Gewaltprävention für diese Masterarbeit gewählt. Doch nicht nur in der Schule der Autorin gibt es ein Gewaltproblem, was folgende Zahlen aus der ganzen Schweiz belegen.

In der Kinderrechte-Studie, welche die UNICEF von 2019 bis 2022 in der Schweiz durchgeführt hat, gab fast die Hälfte aller Kinder an, dass sie sich in ihrer Schule nicht komplett sicher fühlen. Rund 15% der Schülerinnen und Schüler berichtete gar, dass sie sich aufgrund von physischer und psychischer Gewalt und nicht zuhörenden Lehrpersonen „gar nicht“, „eher nicht“ oder „mittel“ sicher fühlen. Auch die Zahlen zu Gewalt zwischen Schülerinnen und Schüler regen zum Nachdenken an, über 40% der befragten Schülerschaft gab an, dass sie schon ausgelacht, beleidigt, beschimpft oder nachgeahmt wurden und ein Drittel der Kinder erlebte schon physische Gewalt (Brüscheiler et al. 2021, S. 21 f.). Ausserdem zeigen Querschnittstudien über Gewalt von Schülerinnen und Schülern, dass physische, psychische und verbale Gewalt sowie Vandalismus im Jugendalter ihren Höhepunkt erreichen und danach wieder abflauen (Fuchs et al. 2009, S. 99 f. zitiert nach Daschner et al. 2015, S. 169).

Es zeigt sich also, dass die Gewalt an Schulen allgegenwärtig ist. Literatur zu Gewalt in der Schule ist vorhanden, aber sie muss gut durchforstet werden, um brauchbare Präventionsmassnahmen für die Gewalt in der Sekundarstufe zu finden. Wie man diese in den Unterricht einbauen könnte, ist jedoch nur selten ersichtlich.

Um diesen Problemen in der Schule zu begegnen, sollen im Rahmen dieser Arbeit Lösungsstrategien erarbeitet werden, die dabei helfen ein besseres Klassenklima zu schaffen, Gewaltausbrüche zu minimieren und in Situationen von Gewalt reagieren zu können. Um diesem Ziel näherzukommen, werden in dieser Arbeit zuerst die theoretischen Hintergründe zum Thema Gewalt aufgearbeitet. Es werden Präventionsmassnahmen unter die Lupe genommen und Interventionsstrategien betrachtet. Ein besonderer Fokus soll darauf liegen, Literatur zu Prävention und Intervention zusammenzutragen, die zur Arbeit auf der Sekundarstufe passt, da es nur wenig Material zur Gewaltprävention auf dieser spezifischen Schulstufe gibt. Auch soll ein Bezug zum Lehrplan hergestellt werden, damit ersichtlich ist, in welchem Zusammenhang die Präventionsmassnahmen in den Unterricht eingebaut werden können.

Das Ziel dieser Arbeit ist, ein Manual für Lehrpersonen und Heilpädagogen der Sekundarstufe zu erstellen, welches im Falle eines Gewaltvorkommens zu Rate gezogen werden kann, ohne dass dafür unzählige Bücher und das Internet durchforstet werden müssen. Dieses Manual soll im Anschluss von verschiedenen Personen, die auf ebendieser Stufe tätig sind, auf seine Brauchbarkeit getestet werden.

2.2. Fragestellung und Ziele

Da es sehr wenig Literatur zur Prävention von Gewalt auf der Sekundarstufe gibt, ist das Ziel dieser Arbeit die Erstellung eines Manuals zur Gewaltprävention. Doch wie muss ein solches aufgebaut sein, damit es für Lehrpersonen und Heilpädagogen auf der Sekundarstufe möglichst gut anwendbar ist? Aus dieser Frage heraus hat sich die Leitfrage für diese Arbeit ergeben, welche im folgenden Abschnitt, gemeinsam mit Unterfragen, vorgeschellt wird.

2.2.1. Fragestellung

Leitfrage:

Was muss ein Manual zur Prävention und Intervention bei Gewalt enthalten und wie muss es aufgebaut sein, damit es für Lehrpersonen und Heilpädagogen verschiedener Schulformen der Sekundarstufe I möglichst gut einsetzbar ist?

Unterfragen:

Welche Präventions- und Interventionsstrategien eignen sich besonders für den Einsatz bei Gewalt zwischen Jugendlichen in unterschiedlichen Schulformen der Sekundarstufe I?

Welche Unterschiede gibt es zwischen den Präferenzen der Lehrpersonen und Heilpädagogen verschiedener Schulformen?

2.2.2. Ziele Ebene Autorin

Aufgrund der oben beschriebenen Fragestellungen, nach welchen sich diese Arbeit richtet, wurden auch Ziele für die Autorin formuliert, diese sollen während der Erarbeitung dieser Arbeit erreicht werden.

Ziele	Mittel und Wege	Indikatoren	Methoden und Instrumente
Die Autorin kennt eine Auswahl an Präventionsmassnahmen, welche für den Einsatz in der Sekundarstufe geeignet sind und kann Bezüge zwischen den	Literaturstudium, Studium des Lehrplans 21. Herausfiltern von Massnahmen, die zur Sekundarstufe	Die Autorin findet passende Präventionsmassnahmen und es ist möglich, diese mit dem Lehrplan zu verknüpfen.	Literaturstudium und Beobachtungen aus der Praxis

Massnahmen und Unterricht und Lehrplan herstellen.	passen, Verknüpfung mit Lehrplan		
Die Autorin kennt verschiedene Interventionsstrategien, welche in gewaltsamen Konfliktsituationen angewendet werden können.	Literaturstudium. Herausfiltern von Strategien, die zur Sekundarstufe passen	Die Autorin findet passende Interventionsstrategien.	Literaturstudium und Beobachtungen aus der Praxis
Die Autorin kann ein Manual mit den Ursachen von Gewalt, Präventions- und Interventionsstrategien in Form einer Webseite erstellen, auf welches andere Lehrpersonen der Sekundarstufe im Bedarfsfall zurückgreifen können.	Erstellen einer Webseite mit Inhalten zu den Ursachen von Gewalt, Präventions- und Interventionsstrategien, welche zugänglich ist für andere Lehrpersonen der Sekundarstufe.	Fertige Webseite, auf die andere Personen zugreifen können.	Inhalte aus dem Theorieteil der Arbeit, Webseitenerstellung mit Wix.com
Die Autorin kann mithilfe eines Fragebogens auswerten, wie hilfreich das von ihr erstellte Manual für Lehrpersonen und Heilpädagogen verschiedener Schulformen der Sekundarstufe ist.	Erstellen eines Fragebogens auf der Webseite Befragung von Lehrpersonen und Heilpädagogen in verschiedenen Schulformen.	Ausgefüllte Fragebogen von je zwei Personen aus der Regelschule, der Regelschule mit integrierten Sonderschülerinnen und Schüler, inklusive Schule und Sonderschule.	Qualitative Forschung, Fragebogen auf der Webseite.
Die Autorin kann Unterschiede zwischen den Bedürfnissen der Lehrpersonen und Heilpädagogen unterschiedlicher Schulformen benennen.	Auswertung der ausgefüllten Fragebogen und Analyse der Antworten.	Es wird ersichtlich, welche Bedürfnisse Lehrpersonen an ein Manual zur Gewaltprävention haben. Es werden Unterschiede zwischen den Bedürfnissen des Personals verschiedener Schulen sichtbar.	Auswertung der Fragebogen und Analyse der Antworten mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse.

2.3. Gliederung der Arbeit

Die Arbeit beginnt mit einem theoretischen Teil, in welchem auf die Definition von Gewalt, die Formen von Gewalt an Schulen und die Ursachen von Gewalt eingegangen wird. Ebenfalls finden sich verschiedene Präventionsmassnahmen sowie Interventionsstrategien im theoretischen Teil. In einem nächsten Kapitel wird auf den aktuellen Stand der Forschung eingegangen.

Auf den theoretischen Teil folgt der empirische Teil, in dem zuerst die Untersuchungsmethode vorgestellt wird. Anschliessend wird erklärt, wie das Produkt dieser Arbeit erstellt und die Ergebnisse ausgewertet werden.

Zum Schluss werden die Ergebnisse ausgiebig diskutiert und es wird ein Ausblick auf das künftige Handeln der Autorin als Lehrperson und Heilpädagogin gegeben.

3. Theoretischer Teil

Um die Gewaltproblematik besser einzuordnen und zu verstehen, wird nun ein Überblick über die theoretischen Hintergründe von Gewalt in der Schule gegeben. Zuerst wird versucht das Thema Gewalt zu definieren, damit klar wird, wovon man eigentlich spricht, wenn man den Begriff „Gewalt“ benutzt.

3.1. Definition

Es gibt in der Literatur keine eindeutige Definition von Gewalt, da sehr schwer festzulegen ist, was Gewalt eigentlich alles beinhaltet. Weder in der Wissenschaft noch im Alltag gibt es eine einheitliche Beschreibung dessen, was Gewalt ist. Die folgenden, inhaltlich ähnlichen Begriffe wie „Aggressivität, Aggression, Mobbing, Bullying, Vandalismus, Amoklauf, Devianz, Delinquenz, Kriminalität, Störungen des Sozialverhaltens und Persönlichkeitsstörungen.“ konkurrieren mit dem Gewaltbegriff (Schubarth 2019, S. 35). Klar ist, dass Gewalt verletzt, teilweise sogar tötet und verschiedene Formen der Zerstörung hervorbringt, sodass Opfer entstehen. Unklar ist, was darüber hinaus als Gewalt bezeichnet werden soll. Kann man strukturelle Formen der Gewalt, bei denen es keinen direkten Täter gibt, als Gewalt bezeichnen? Und wie sieht es mit psychischer Gewalt, die schwer registrierbar ist, aus? (Hagan und Heitmeyer 2002, S. 16). Hagan und Heitmeyer zeigen in ihrem *Handbuch der Gewaltforschung* (2002, S. 16) auf, dass es sich bei Gewalt fast immer um eine Grenzüberschreitung handelt. Es werden Grenzen

der moralischen, sexuellen, erzieherischen oder rechtlichen Normen und Werte überschritten.

Laut dem *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen* (Daschner et al. 2015, S. 25) muss unterschieden werden zwischen personaler/individueller Gewalt gegenüber struktureller/institutioneller Gewalt.

Personale Gewalt ist auf individuelle Personen bezogen ist. Es fallen Handlungen und Unterlassungen darunter, welche auf andere Akteure gerichtet sind. So geht es immer um „Täter“ und um „Opfer“. Eng gefasst wird Gewalt auf Handlungen beschränkt, die eine physische Schädigung des Opfers als Konsequenz haben. Es soll jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass die personale Gewalt um eine psychische Komponente erweitert werden sollte. Verbale Äusserungen gegenüber einer Person können vergleichbare oder längerfristig sogar heftigere Auswirkungen auf jemanden haben als physische Gewalt. So gesehen „kann als personelle Gewalt jede ausgeführte oder angedrohte Handlung (einschliesslich Duldung oder Unterlassung) bezeichnet werden, die mit der Absicht oder der perzipierten Absicht ausgeführt wird, eine andere Person psychisch oder physisch zu schädigen.“ (Daschner et al. 2015, S. 25).

Institutionelle oder auch strukturelle Gewalt ist im Gegensatz zur personalen Gewalt in sich vorhanden, sie kommt funktional zum Tragen und ist oft politisch. Sie kommt in der Art von staatlicher sowie kultureller und struktureller Gewalt vor (Daschner et al. 2015, S. 25). Die institutionelle Gewalt ist wohl einer der Bestandteile von Gewalt, hat aber wenig Bezug zum Inhalt dieser Arbeit, deshalb wird hier nicht weiter darauf eingegangen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat eine eigene und ziemlich umfassende Definition dessen, was Gewalt ist. Sie definiert sie in ihrem Weltbericht zu Gewalt und Gesundheit von 2003 folgendermassen:

«Der absichtliche Gebrauch von angedrohtem oder tatsächlichem körperlichem Zwang oder physischer Macht gegen die eigene oder eine andere Person, gegen eine Gruppe oder Gemeinschaft, der entweder konkret oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, psychischen Schäden, Fehlentwicklung oder Deprivation führt.» (Weltgesundheitsorganisation 2003, S. 6)

Die WHO fokussiert in ihrer Definition darauf, dass die Gewalt mit Absicht gebraucht wird und auf die möglichen Auswirkungen, die die Gewalt auf das Opfer haben kann. Es wird in der

Definition auf körperliche wie auch psychische Schädigungen eingegangen. Auffällig ist, dass die WHO, zusätzlich zur personalen und strukturellen Gewalt, noch die Gewalt gegen die eigene Person aufgenommen hat. Diese Form von Gewalt ist ebenfalls zu erwähnen, aber im Rahmen dieser Arbeit nicht von Belang, weshalb auch hier nicht weiter darauf eingegangen wird.

3.2. Formen von Gewalt an Schulen

Da der Fokus dieser Arbeit auf der Gewalt an Schulen liegt, wird nun gezeigt, welche Arten von Gewalt an Schulen besonders verbreitet sind. Es gibt in Schulen verschiedene Formen von Gewalt sowohl individueller als auch institutioneller Art. Schubarth (2019, S. 38) hat dies in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst, sie zeigt Formen von Gewalt, sowie Beispiele für jede Form.

Formen der Gewalt	Beispiele
Individuelle Gewalt	
physische Gewalt	körperliche Angriffe, Schlagen, Treten
psychische Gewalt	Abwertung, Abwendung, Ablehnung, Entmutigung, emotionales Erpressen
<ul style="list-style-type: none"> • verbal • nonverbal • indirekt 	Beschimpfung, Beleidigung, Hänkeln
Neue psychische Gewaltformen	Gesten, Mimiken, Blicke jemanden schlecht machen, Gerüchte streuen, ausgrenzen, ignorieren, andere anstiften usw. Cyberbullying, Happy Slapping
Vandalismus	Zerstörung von Schuleigentum
schwere Gewalt	Amoklauf
fremdenfeindliche Gewalt	Gewalt gegen bestimmte Herkunftsgruppen
geschlechterfeindliche Gewalt	Diskriminierung des anderen Geschlechts
sexuelle Gewalt	erzwungener intimer Körperkontakt
Institutionelle Gewalt	
legitime »Ordnungsgewalt«	Verfügungsmacht der Lehrkräfte zur Erfüllung der gesellschaftlichen Funktionen der Schule, vorgegebene Schüler- und Lehrerrolle, Struktur schulischer Kommunikation, Leistungsprinzip
illegitime »strukturelle Gewalt«	Beeinträchtigung der Selbstentfaltung und Selbstbestimmung der Schüler
kollektive »politische« Gewalt	Kritik ungerechter Machtverhältnisse, Schülerproteste zur Veränderung von Schule, z. B. gegen ungerechte Bewerbungspraktiken

Abbildung 1: Tabelle Formen der Gewalt in der Schule (Schubarth 2019, S. 38)

In den folgenden Abschnitten wird auf bestimmte Arten der Gewalt, welche für die Arbeit von Relevanz sind, spezifisch eingegangen.

3.2.1. Physische Gewalt

Bei der physischen Gewalt kann unterschieden werden zwischen Gewalt gegen Sachen und Gewalt gegen Personen. Gewalt gegen Sachen wird vielfach mit den Begriffen Sachbeschädigung, Vandalismus oder Brandstiftung bezeichnet. Die physische Gewalt gegen Personen ist das, was man traditionell unter Gewalt versteht. Sie bezieht sich zum Beispiel auf vorsätzliche Körperverletzung, Tötungsdelikte, Vergewaltigung oder Geiselnahme (Kury in Daschner et al. 2015, S. 164.). Es kann zwischen leichter physischer Gewalt (z.B. Schlagen, Treten) und grober physischer Gewalt (Körperverletzung) unterschieden werden (Schubarth 2019, S. 85). In der Schule trifft man zumeist auf die weniger heftigen Formen von physischer Gewalt wie Schlagen und Treten, die zum Beispiel bei Prügeleien angewendet werden.

Je härter die physischen Gewaltformen sind, desto grösser werden die Unterschiede in der Anwendung zwischen Mädchen und Jungen. Von Jungen werden körperliche Gewalthandlungen doppelt bis dreimal so viel angewandt wie von Mädchen (Schubarth 2019, S. 79).

Relevant zu erwähnen, scheint in Bezug auf die physische Gewalt, dass sie nicht unabsichtlich ausgeführt werden kann (Kessler und Strohmeier 2009, S.25). Physische Gewalt passiert also immer vorsätzlich.

3.2.2. Psychische Gewalt

Der Begriff psychische Gewalt fasst Verhaltensweisen zusammen, welche andere Personen nicht körperlich, sondern psychisch schädigen. Dazu gehören laut Helmut Kury (Daschner et al. 2015, S. 164) verbale Aggressionen, Erniedrigungen, Stalking, Beschimpfungen, Drohungen mit körperlicher Gewalt (Erpressung), Verbreitung von Gerüchten, Missachtung, Diskriminierung und Cybermobbing. Auf ausgewählte Unterformen der psychischen Gewalt wird in den folgenden Abschnitten vertieft eingegangen.

3.2.2.1. Aggression

Das Wort Aggression stammt ursprünglich aus dem lateinischen „aggređi“ ab, was herangehen oder angreifen bedeutet. Ursprünglich war das Wort positiv konnotiert, indem es für „an eine Sache herangehen“ stand. Heutzutage wird das Wort nahezu immer negativ, im Sinn von „jemanden angreifen“ verwendet (Kessler und Strohmeier 2009, S. 19).

Jeder Mensch kann sich aggressiv verhalten und trägt ein gewisses Aggressionspotenzial in sich. Aggression allein drückt jedoch noch keine Gewaltanwendung aus. Kessler und

Strohmeier (2009, S. 19) schreiben, dass es Analysen gibt, die zeigen, dass es „keine klaren Grenzen zwischen aggressivem und nicht aggressivem Verhalten gibt, sondern dass die Zuschreibung aggressiv auf Prozessen der individuellen Wahrnehmung, Interpretation und Bewertung basiert“. Sie betonen ausserdem, dass für diese Bewertung die beteiligten Personen sowie die Situation eine grosse Rolle spielen.

Es können zwei Mechanismen der Aggression unterschieden werden: Die proaktive und die reaktive Aggression. Von proaktiver Aggression wird gesprochen, wenn es sich um ein geplantes und absichtlich ausgeführtes Verhalten handelt. Der Täter will ein gewisses Ziel erreichen und das aggressive Verhalten ist somit ein Mittel zum Zweck. Mögliche Ziele sind Ansehen in der Gruppe oder Macht über das Opfer. Bei der reaktiven Aggression handelt es sich um „impulsives Verhalten, das aufgrund einer wahrgenommenen Provokation, Bedrohung oder Frustration ausgeführt wird.“ Zu verstehen ist das reaktiv aggressive Verhalten als eine übertriebene Reaktion auf wahrgenommene oder tatsächliche Provokationen. Oft wird das Verhalten von starken Gefühlen wie Wut oder Ärger begleitet. Personen, die reaktiv aggressiv handeln weisen typischerweise sowohl in ihrer Informationsverarbeitung als auch in ihrer Emotionsregulation Schwächen auf. Sie unterstellen anderen Personen in nicht eindeutigen Situationen typischerweise feindliche Absichten, dies dient ihnen als Rechtfertigung der eigenen Aggression (Kessler und Strohmeier 2009, S. 35).

3.2.2.2. *Mobbing*

Mobbing ist ein Phänomen, welches an Schulen weit verbreitet ist. Der Begriff Mobbing wurde aus dem Englischen übernommen, wo er so viel bedeutet wie anpöbeln oder fertigmachen (Gugel 2016, S. 18).

Mobbing umfasst Schädigungshandlungen wie Tyrannisieren, Schikanieren, Drangsalieren, Traktieren und das Anwenden von Druck. Wenn diese Handlungsweisen wiederholt und über einen längeren Zeitraum (mindestens einen Monat) hinweg stattfinden und durch ein Machtungleichgewicht in der Beziehung zwischen Täter und Opfer gekennzeichnet sind, so spricht man von Mobbing (Kessler und Strohmeier 2009, S. 18).

Üblicherweise sind die Täter den Opfern in den sozial-kognitiven Fähigkeiten überlegen, das hilft ihnen das Verhalten anderer abzuschätzen oder sogar zu prognostizieren und somit für ihre eigenen Interessen zu instrumentalisieren (Gugel 2016, S. 19).

Laut Baumann (2012, S. 26f.) ist das Ziel von Mobbing, einen möglichst hohen sozialen Status innerhalb der Gruppe zu erlangen, da dies mit Wertschätzung sowie Anerkennung verbunden

ist und somit das Selbstwertgefühl steigert. Ausserdem ermöglicht ein hoher sozialer Status den Zugang zu mehr sozialen Ressourcen wie Freundschaften oder sozialer Unterstützung. Der hohe soziale Status ergibt aber auch Zugang zu mehr Macht und zur Beeinflussung der Gruppennormen für die eigenen Ziele.

Gugel (2008, S. 431) beschreibt verschiedene Mobbinghandlungen, welche regelmässig vorkommen. Er unterscheidet zwischen körperlichen und psychischen Mobbinghandlungen.

Körperliche Mobbinghandlungen

- „Körperliche Gewalt in unterschiedlichem Ausmass (schlagen, hauen, stossen, einkesseln auf den Gängen oder auf dem Schulhof, einschliessen im Klassenzimmer, jagen, verfolgen...)
- Erpressung von sogenannten Schutzgeldern (Geschenke oder Geld verlangen)
- Diebstahl oder die Beschädigung von Gegenständen des Opfers (Kleidungsstücke, Schulmaterial, Wertsachen...)
- Zerstören von im Unterricht erarbeiteten Materialien
- Sexuelle Belästigungen“ (Gugel 2008, S. 431 zitiert nach Kessler und Strohmeier 2009, S. 20)

Verbale und psychische Mobbinghandlungen

- „Ausgrenzen von Schülerinnen und Schülern (isolieren, auslachen, verspotten, beleidigen, beschimpfen...)
- Geraune und entnervtes Stöhnen, wenn jemand etwas nicht versteht und es sich mehrfach erklären lässt.
- Nie den richtigen Namen des Mitschülers oder der Mitschülerin benutzen, sondern einen Spitznamen.
- Verletzende, anzügliche oder witzige Bemerkungen über Mitschülerinnen und Mitschüler.“ (Gugel 2008, S. 431 zitiert nach Kessler und Strohmeier 2009, S. 20)

3.2.2.3. Cyberbullying

Cyberbullying wird auch Cybermobbing genannt und kann anhand dieses Begriffs gut erklärt werden. Grundsätzlich hat Cybermobbing dieselben Eigenschaften wie Mobbing, das heisst eine Klasse von Schädigungshandlungen wird über einen längeren Zeitraum hinweg verübt. Hinzu kommt das „Cyber“, was auf den Handlungskontext Cyberspace hinweist, was

sinnbildlich für die Kommunikation mittels Mobiltelefon und Computer genutzt wird (Daschner et al. 2015, S. 295).

Obwohl Mobbing und Cyberbullying sich in ihrer Definition her nur im Handlungskontext unterscheiden, gibt es wesentliche Unterschiede, die Cyberbullying zu einem speziellen Phänomen machen. Die Texte, Bilder, Videos und weitere Dateien, welche verschickt werden, können gespeichert und beliebig oft vervielfältigt werden. Dies erleichtert die unautorisierte Weitergabe an Dritte und die Verbreitung von herabwürdigenden und blossstellenden Inhalten. Gleichzeitig wird eine endgültige Löschung dieser Daten erschwert.

Die digitale Kommunikation ist ausserdem frei von Gestik, Mimik oder Intonation. Dies fördert Missverständnisse und das Fehlen einer Rückmeldung des Gegenübers kann einen enthemmenden Effekt auf den oder die Täter haben.

Ein weiterer Punkt, der das Cyberbullying vom klassischen Mobbing unterscheidet, ist die Anonymität des Internets. Der Täter kann durch die Verwendung von erfundenen Identitäten sowie Pseudonymen oder durch die Übernahme eines fremden Nutzerkontos unbekannt bleiben. Das macht es für das Opfer schwieriger sich zur Wehr zu setzen.

Ausserdem verliert das eigene Zuhause die Sicherheit eines Rückzugsortes. Wegen der zunehmenden Medialisierung der Lebenswelten von Schülerinnen und Schülern können die Jugendlichen jederzeit und überall Opfer von Cyberbullying werden (Daschner et al., S. 295 f.).

Wie auch beim klassischen Mobbing, gibt es beim Cybermobbing unterschiedliche Erscheinungsformen. Die gängigsten sind laut Daschner (2015, S. 296 f.) folgende:

- Einfache Belästigung: Beleidigung, Beschimpfung oder Bedrohung des Opfers in direkter Onlinekommunikation. Sexuelle Belästigung ist eine Variante der Belästigung, hier gehören zusätzlich sexistische oder geschlechtsbezogene entwürdigende oder beschämende Bemerkungen und Handlungen sowie unerwünschte Annäherungen dazu.
- Rufschädigung: Gezielte Verbreitung von verleumderischen, nachteiligen oder gemeinen Informationen über das Opfer. Hier findet keine direkte Schädigung statt, sondern eine indirekte in der Zerstörung der Reputation.
- Blossstellung und Verrat: Unautorisierte Verbreitung oder Weitergabe von persönlichen oder intimen Informationen des Opfers gegen seinen Willen. Dass die verbreiteten Informationen ursprünglich vom Opfer selbst stammen, ist der Unterschied zur Rufschädigung.

- Sozialer Ausschluss: Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe wird einer Person gegen ihren Willen untersagt und somit wird der Aussenseiterstatus kenntlich gemacht.
- Happy Slapping (fröhliches Zuschlagen): Eine Gewalttat wird gezielt auf Foto oder Video festgehalten und die Aufnahme verbreitet. Dies soll das Opfer lächerlich machen.
- Gezielte Gefährdung durch Dritte: Informationen über das Opfer werden an gefährliche Personen oder Gruppen gegeben, im Namen des Opfers werden gefährliche Personen oder Gruppen provoziert oder das Opfer wird auf Webseiten zur Anbahnung sexueller Kontakte präsentiert.
- Cyberstalking: Als Cyberstalking wird das obsessive Verfolgen und Bedrohen einer Person verstanden, solange dies im Cyberspace passiert (Daschner et al. 2015, S. 296 f.).

3.3. Ursachen von Gewalt

Um das Phänomen der Gewalt besser verstehen zu können, wird in diesem Kapitel auf die Ursachen von Gewalt im Allgemeinen und später auch spezifisch auf die Rolle der Schule eingegangen.

Gewalt ist ein komplexes Phänomen, das in der Wechselwirkung zahlreicher sozialer, biologischer, kultureller, politischer und wirtschaftlicher Faktoren steht. Es ist nicht möglich monokausal zu erklären, weshalb ein Mensch gewalttätig wird und ein anderer aber nicht.

Die WHO hat versucht diese Komplexität in einem Schema, dem ökologischen Erklärungsmodell, festzuhalten. Im Schema gibt es vier Ebenen: Das Individuum, seine Beziehungen, die Gemeinschaft und die Gesellschaft.

Abbildung 2: Ökologisches Erklärungsmodell der Entstehung von Gewalt (ebg.admin.ch)

Die erste Ebene, das Individuum, umfasst die biologischen Faktoren und die persönliche Entwicklung. Beispiele für beeinflussende Faktoren sind demographische Kennzeichen (zB. Alter,

Bildungsstand und Einkommen), psychische Störungen, Substanzenmissbrauch, die Erfahrung missbraucht oder misshandelt worden zu sein und frühes Aggressionsverhalten.

Die zweite Ebene bezieht sich auf die engen, zwischenmenschlichen Beziehungen zu Familie, Freunden, Intimpartnern, Gleichaltrigen und Kollegen. Auf dieser Ebene wird untersucht, inwiefern diese Beziehungen das Risiko zum Gewaltopfer oder -täter zu werden erhöhen oder vermindern.

Die dritte Schicht ist die Gemeinschaftsebene, dort geht es darum, wie die Umfelder der Gemeinschaft wie Schulen, Arbeitsplätze und Nachbarschaften soziale Beziehungen schaffen, die gewaltfördernde Risikofaktoren beeinflussen. Beispiele hierfür sind die Bevölkerungsdichte, die Arbeitslosenquote oder die Existenz eines Drogenmarktes an diesem Ort.

Auf der vierten Ebene geht es um gesellschaftliche Faktoren, die gewaltfördernd oder -mindernd wirken können. Dazu gehören soziale und kulturelle Normen, wie wenn beispielsweise das Elternrecht gegenüber dem Wohl des Kindes Vorrang hat, wenn die übertriebene polizeiliche Gewalt gegenüber Bürgern gesellschaftlich anerkannt wird, wenn die männliche Vorherrschaft gegenüber Frauen und Kindern stark verwurzelt ist und politische Konflikte gefördert werden. Aber auch Faktoren wie die Gesundheits-, Wirtschafts- und Bildungspolitik sind von Bedeutung, sowie die Verfügbarkeit von Waffen (*Weltgesundheitsorganisation 2003, S. 13 f.*).

3.3.1. Ursachen von Gewalt in der Schule

Um in die Ursachen von Gewalt in der Schule einzusteigen, lohnt sich ein Blick auf Melzers und Schubarths (2006, S. 36) Modell der Sozialökologie schulischer Gewalt. Das Modell gibt einen guten Überblick über verschiedene Faktoren und Bedingungen, welche zur Gewaltausübung in der Schule führen können. Es sind sowohl persönlichkeitsbezogene Faktoren, der auserschulische Sozialisationskontext, äussere Regulationsmechanismen sowie die Schulkultur aufgenommen worden.

Abbildung 3 - Sozialökologie schulischer Gewalt (Melzer und Schubarth 2006, S. 36)

Auf die einzelnen Faktoren wird in den weiteren Kapiteln, zum Teil unter anderen Begriffen, noch genauer eingegangen. Zuerst wird der Frage nachgegangen, welche Funktion die Gewalt der Jugendlichen in der Schule haben kann. Anschliessend werden verschiedene Risiko- und Schutzfaktoren beleuchtet, die gewalttätiges Handeln begünstigen und verhindern. Schlussendlich wird noch auf die Rolle der Schule, welche einen grossen Einfluss auf die Entstehung von Gewalt haben kann, eingegangen.

3.3.2. Funktionen der Gewalt

Im Modell von Melzer und Schubarth (2006, S. 36) sind die Funktionen von Gewalt unter dem Begriff der instrumentellen Ziele zu verorten.

Kessler (2009, S. 34 f.) unterscheidet bei den Motiven der Gewalt zwischen der proaktiven und der reaktiven Aggressivität.

Bei der reaktiven Aggressivität liegt ein impulsives Verhalten zu Grunde, welches aufgrund einer wahrgenommenen Provokation, Bedrohung oder Frustration ausgeführt wird. Hier ist das Motiv meist lediglich eine Rechtfertigung des eigenen Verhaltens.

Proaktive Aggressivität ist ein geplantes und absichtliches Verhalten mit einem bestimmten Ziel. Täter oder Täterinnen streben beispielsweise nach Macht über ein Opfer oder wollen Ansehen in einer Gruppe erlangen. In der Regel geht mit dieser Form von Gewalt ein positives Gefühl einher, da die Täter oder Täterinnen Freude daran haben, das Leiden des Opfers zu beobachten. Außerdem sind sie sich oft sehr bewusst darüber, in welchen Situationen und bei welchen Personen ihre Aggressionen erfolgreich sind (Kessler 2009, S. 35).

Proaktive Gewalt hat meist nicht nur ein Motiv, sondern sie kommt aus mehreren unterschiedlichen Motiven zustande. Die Motive können individuellem oder kollektivem Handeln unterliegen. Das Handeln eines Einzelnen folgt immer individuellen Zielen, während bei kollektiver Gewalt die einzelnen, subjektiven Motivlagen nicht immer hinreichend geklärt werden können (Ehninger et al. 2011, S. 49. f.).

In der folgenden Tabelle sind gängige Gewaltmotive inklusive ihrer Ziele und Beispiele dafür dargestellt.

Motive	Ziele	Beispiele
Gewalt als Mittel oder Instrument	Erreichen eigener Vorteile; Durchsetzung politischer Ziele	Diebstahl, Raubüberfall; Rebellion gegen die Staatsmacht
Gewalt als Gegengewalt	Selbstschutz, Verteidigung, Abschreckung	Auseinandersetzungen zwischen Jugendgruppen
Gewalt als Erfahrung von Macht, Handlungsfähigkeit und Selbstwert	Überwindung von Ohnmachtserfahrungen durch Erreichen von Anerkennung innerhalb der Gewaltstruktur	Quälen von Jüngeren
Gewalt als Wiederherstellung sozialer Ursache-Wirkungs-Relation	Erfahrung der Eindeutigkeit der Wirkung eigenen Handelns	Schlag mit Verletzungsfolgen
Gewalt als unmittelbare sinnliche Erfahrung	Rückgewinnung der Authentizität eigenen Lebens setzt der medialen eine reale Wirklichkeit entgegen	Faustschlag, Steinwurf
Gewalt als Organisationsprinzip und Kommunikationsmedium	Schutz, Geborgenheit; Solidarität, soziale Organisation von Interessen; Ausdruck von Bedürfnissen	gewalthaltiger Umgangston in Jugendgangs
Gewalt als spontane Provokation gegen die Welt der Erwachsenen	Aufsprengen der gesellschaftlichen Doppelmoral	Rechts- und Linksextremismus
Gewalt als kulturelle Gewalt, der die ideologische Vorstellung von der Ungleichheit der Menschen zugrunde liegt	Finden von einfachen, ausgrenzenden Erklärungsmustern	Fremdenhass, Rassismus, Sexismus

Abbildung 4 – Motive für Gewalt (Ehninger et al. 2011, S. 50)

3.3.3. Risiko- und Schutzfaktoren

Die Risiko- und Schutzfaktoren umfassen sehr vieles, was Melzer und Schubarth (2006, S. 36) in ihrem Modell der Sozialökologie schulischer Gewalt auch aufgenommen haben. Hier kommen Faktoren aus dem ausserschulischen Sozialkontext zusammen mit Persönlichkeitsmerkmalen, Gewaltemergenz und mehreren Prädiktoren sowie deren inneren und äusseren Regulationsmechanismen. Im folgenden Abschnitt wird das Konzept der Risiko- und Schutzfaktoren kurz erklärt, im Anschluss werden Faktoren, welche für die Entstehung von Gewalt in der Schule von Bedeutung sind, aufgezeigt.

Beelmann und Raabe (2007) definieren den Begriff Risikofaktoren folgendermassen: „Risikofaktoren sind alle Merkmale, die die Wahrscheinlichkeit eines Problemverhaltens oder einer Fehlanpassung erhöhen oder Kennzeichen eines erhöhten Risikos für Fehlentwicklungen sind.“ Mit dem Begriff wird ein probabilistischer Zusammenhang zum Fehlverhalten angenommen. Risikofaktoren sind nicht zwangsläufig ein Merkmal für Entwicklungsprobleme und sie beeinflussen das Verhalten einer Person nicht absolut, sondern sie weisen darauf hin, dass eine grössere Wahrscheinlichkeit für Fehlanpassungen und Probleme besteht als bei einer Person, die diesem Einfluss nicht unterliegt (Beelmann und Raabe 2007. S. 48 f.). Demgegenüber stehen die Schutzfaktoren, welche Faktoren sind, die die Wahrscheinlichkeit senken auf ein risikoförderliches Merkmal zu reagieren. Schutzfaktoren helfen Personen dabei Risiken, welche zu Verhaltensproblemen oder Fehlanpassungen führen könnten, zu bewältigen oder zu kompensieren. Schutzfaktoren schwächen also die Wirkung eines bestehenden Risikofaktors ab (Beelmann und Raabe 2007. S. 48 f.).

Pinquart, Schwarzer und Zimmermann (2018, S. 300) präsentieren in ihrem Buch über die Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter Risiko- und Schutzfaktoren, welche die Entstehung von Störungen im Sozialverhalten beeinflussen. In der folgenden Tabelle wurden diese Risiko- und Schutzfaktoren aufgelistet und durch ausgewählte Faktoren aus dem Buch *Schulische Prävention im Bereich Verhalten* (Casale et al. 2017, S. 37 f.), welche in der Tabelle blau markiert sind, ergänzt.

Biologische Risikofaktoren	Soziale Risikofaktoren
Erblichkeit .50 bis .76	Niedriger sozioökonomischer Status
Temperament: niedrige Frustrationstoleranz, geringe Impulskontrolle	Gewalterfahrungen
Niedriges Geburtsgewicht, Geburtskomplikationen	Konflikte zwischen Eltern, unvollständiges Elternhaus
Mütterlicher Drogen-, Nikotin oder Alkoholkonsum während der Schwangerschaft	Inkonsequentes Erziehungsverhalten, elterliche Negativität
Männliches Geschlecht (für dissoziales und physisch aggressives Verhalten, nicht jedoch für verbal aggressives Verhalten)	Kontakt zu normabweichenden Peers
Hormonelle Besonderheiten (erhöhter Testosteron-, geringer Cortisolspiegel)	Leben in Nachbarschaft, die durch Armut und soziale Desorganisation gekennzeichnet ist
Verzerrte sozial-kognitive Informationsverarbeitung	Unsichere Bindung an die Eltern im Kleinkindalter
Überzogene Selbsteinschätzung und unzureichendes Einfühlungsvermögen	Mangel an emotionaler Wärme und Unterstützung für das Kind

Biologische Schutzfaktoren	Soziale Schutzfaktoren
Scheuheit, Ängstlichkeit	Autoritative Erziehung (Kontrolle/Forderungen stellen + Wärme/Wertschätzung)
Fähigkeit zur Selbstkontrolle	Kontakt mit sozial-normativen Peers
Positives Selbstwertgefühl	Klima sozialer Unterstützung
Aktive Stressbewältigung	

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass sowohl biologische, von Geburt an gegebene Faktoren, als auch soziale Faktoren, welche je nach Familie und Umfeld sehr unterschiedlich sein können, einen grossen Einfluss auf die Entwicklung und die spätere Gewaltbereitschaft von Kindern und Jugendlichen haben. Folgende Abbildung, in der sich die Risiko- und Schutzfaktoren die Waage halten, soll die Rolle dieser Einflüsse verdeutlichen.

Abbildung 5 – Entwicklung als Ergebnis des Verhältnisses von Risiko- und Schutzfaktoren (Casale et al. 2017, S. 39)

3.3.4. Die Rolle der Schule

Die Rolle der Schule wird auch im Modell von Melzer und Schubarth (2006, s. 36) an mehreren Stellen erwähnt, dort jedoch mit dem Titel Schulkultur und den Untertiteln Lehrerprofessionalität und sozialräumliche Schulumwelt. Auch in den Kategorien Gewaltemergenz und Prädiktoren der äusseren Regulationsmechanismen ist die Rolle der Schule zu finden, da sie sich auch mit der Einstellung von Lehrpersonen gegenüber Gewalt sowie der Einstellung der anderen Schülerinnen und Schüler befasst. Im Folgenden wird auf die Rolle der Schulkultur, der Lehrpersonen und der Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die Gewalt an der Schule eingegangen.

Schulkultur

In der schulischen Gewaltforschung wird davon ausgegangen, dass Gewalt in einem Wechselspiel zwischen innerschulischen Umweltbedingungen und individuellen Persönlichkeitsmerkmalen entsteht (Heitmeyer et al. 2004, S. 34.). Der Ansatz vermittelt, dass eine problembegünstigende schulische Umwelt zur Entstehung von Gewalt beiträgt. Die Schule als Institution hat dementsprechend die Chance durch die Gestaltung einer passenden Schul- und Lernkultur Einfluss auf die Gewaltentwicklung in der Schule zu nehmen (Schubarth 2019, S. 70). Die strukturellen und klimatischen Bedingungen der schulischen Umwelt können sich also als entwicklungsfördernd erweisen, im Gegenzug aber auch problemfördernd wirken. Je nachdem, wie das Schulklima von den Schülerinnen und Schülern wahrgenommen wird, ob sie eine positive Lernumgebung mit Chancen zur Partizipation oder Mitwirkung erleben oder eine Umwelt, die von Leistungsdruck und Sinndefizit geprägt ist, können sie sich unterschiedlich entwickeln. Besonders wichtig für eine positive Entwicklung sind die Lehrer-Schüler-Beziehung, und Aspekte wie Vertrauen, Verstehen und gerechte Behandlung (Heitmeyer et al. 2004, S. 33 f.).

Lehrpersonen

Die Lehrpersonen beeinflussen mit ihrem Handeln die Gewaltentstehung in der Schule beträchtlich.

Wenn sich Lehrpersonen aggressiv verhalten gegenüber Schülerinnen und Schülern, so kann das bei den Lernenden ebenfalls aggressives Verhalten verursachen. Dies bezieht sich sowohl auf direkt wahrnehmbar aggressives Handeln, zum Beispiel Anschreien, wie auch auf subtile Handlungen, wie Beschämungen oder Etikettierungen. Die Verhaltensweisen der Lehrperson können Stigmatisierungen auslösen, die bestehende Mobbingprozesse verschärfen oder sogar erst in Gang setzen. Auch die Gestaltung des Unterrichts und die didaktische Kompetenz der Lehrperson können das Auftreten von Gewalt in der Schule beeinflussen. So verstärken fehlende Unterstützung von Lehrerinnen und Lehrern, hoher Leistungsdruck oder wenig individualisierter Unterricht das Gewaltaufkommen (Bilz et al. in Daschner et al. 2015, S. 258).

Schülerschaft

Untersuchungen haben ergeben, dass Schülerinnen und Schüler die zu Tätern werden, oft Defizite in den sozialen Kompetenzen und der Identitätsentwicklung haben. Oft sind diese gepaart mit problematischen Denk- und Wahrnehmungsmustern, zum Beispiel Rechtfertigung

und Bagatellisierung von Gewalthandlungen und einem Mangel an altruistischen Einstellungen und empathischen Fähigkeiten. In der Gewalthandlung geht es oft um eine Stärkung des Selbstwerts, welcher bei den entsprechenden Personen nicht durch schulische Aktivitäten erlangt werden kann (Bilz et al. in Daschner et al. 2015, S. 258 f.).

3.4. Prävention und Intervention

Ein Ziel dieser Arbeit ist es, Gewalt in der Schule zu verhindern. Deshalb wird in diesem Kapitel auf die Verhinderung von Gewalt, also auf die Prävention und Intervention, eingegangen.

3.4.1. Allgemeines zu Prävention und Intervention

Der Begriff Prävention wird aus dem lateinischen *praevenire* abgeleitet und bedeutet zuvorkommen oder vorher kommen. Auf diese Bedeutung beziehend, müssen Präventionsmassnahmen zur Gewalt darauf ausgerichtet sein, Gefahrensituationen zuvorkommen und Situationen oder Verhältnisse, die gewaltbegünstigend sind, gar nicht erst entstehen zu lassen (Kessler 2009, S. 44). Intervenieren bedeutet hingegen so viel wie, vermittelnd in ein Geschehen oder einen Streit eingreifen oder sich als Mittler einschalten. (duden.de)

Die deutsche Arbeitsstelle der Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention spricht im Zusammenhang mit Prävention von Strategien. Diese sollen von den Verantwortlichen, dies können Lehrerinnen und Lehrer, Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe, Angehörige der Polizei oder Eltern sein, ausgeführt werden. Sie bezeichnen Strategien als „alle auf einer mittleren Abstraktionsebene angesiedelte, in einem zielorientierten Gesamtkonzept gebündelte, vorausschauend geplante Handlungsschritte und organisatorische Massnahmen, die unter Berücksichtigung der jeweiligen Rahmenbedingungen und Gefährdungslage geeigneten organisatorischen Massnahmen“, die das Auftreten von gewalttätigem Handeln von Kindern und Jugendlichen reduzieren oder verhindern (Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention 2007, S. 22 f.).

Es können verschiedene Arten von Präventionsmassnahmen unterschieden werden. Zum einen wird differenziert, zu welchem Zeitpunkt eine Massnahme stattfindet, dabei unterscheidet man zwischen primärer, sekundärer und tertiärer Gewaltprävention. Ausserdem wird abhängig von der Zielgruppe unterschieden zwischen personenzentrierten Massnahmen, zum Beispiel auf die Schülerinnen und Schüler bezogen, und kontextorientierten Massnahmen, welche sich auf das soziale Umfeld beziehen (Kessler 2009, S. 44 f.).

Primärpräventive Massnahmen

Diese Art von Strategie beginnt bereits dann an, wenn noch keine Gewalt vorhanden ist und wendet sich an alle Schülerinnen und Schüler. Sie zielt darauf ab, dass gewalttätige Einstellungen und Verhaltensweisen gar nicht erst entstehen können. In der Schule können dies ebenso Massnahmen zur Verbesserung der Unterrichtsqualität und des Klassen- und Schulklimas sein, wie auch eine Sensibilisierung für einen wertschätzenden Umgang und eine sozialverträgliche Kommunikation.

Sekundärpräventive Massnahmen

Wenn es bereits Risikogruppen gibt, die gewaltbereites Verhalten zeigen, so sind sekundärpräventive Massnahmen angebracht. Diese Strategien sollen einem weiteren eskalierenden Verlauf entgegenwirken und weitere Risiken minimieren. Das Ziel ist Einstellung und Verhalten von auffälligen Schülerinnen und Schülern mit allgemein-sozial und personal-konkreten Massnahmen zu verändern und damit die Gewalt zu vermindern, ausserdem sollen prosoziale Verhaltensweisen gefördert werden. Dazu ist es nötig, dass einzelne Lehrerinnen oder Lehrer Zusatzqualifikationen erwerben und mit Beratungsstellen und psychologischem Fachpersonal zusammenarbeiten. Somit sollen gewisse Schülerinnen und Schüler in Einzelbetreuung begleitet und Konflikte in Kleingruppen oder der ganzen Klassen aufgearbeitet werden.

Tertiärpräventive Massnahmen

Mithilfe von tertiärpräventiven Massnahmen soll bei bereits massiv aggressiven und gewaltbereiten Schülerinnen und Schülern eine weitere Verstärkung dieser Verhaltensweisen verhindert werden, damit auch deren negative Konsequenzen minimiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass bei dieser Gruppe von Jugendlichen das gewalttätige Verhalten nicht mehr komplett abgebaut werden kann, daher ist eine Stabilisierung der Kinder und Jugendlichen das Ziel, damit es nicht zu weiteren Eskalationen von Gewalt kommt (Kessler 2009, S. 45). Zusammengefasst werden die verschiedenen Arten der Prävention in folgendem Modell der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention (2007, S. 161). Anstelle von Tertiärprävention wird in diesem Modell von Intervention gesprochen.

	Ziele	Zielgruppen und Orte		
		Familie	Schule	Gleichaltrigengruppe
Primärprävention (universell)	Allgemeiner Präventivcharakter <ul style="list-style-type: none"> Förderung und Stabilisierung des Selbstwertgefühls bzw. des Vertrauens auf andere Personen Anerkennung körperlicher Integrität des Kindes Verstärkung von prosozialen Einstellungen sowie Kommunikations- und Interaktionskompetenzen 	<ul style="list-style-type: none"> Gewaltlosigkeit als Erziehungsstil und Erziehungsziel Praxis gewaltfreier Austragung von Konflikten in Familie, Schule und Gesellschaft (Vorbildverhalten), Kooperation der Sozialisationsinstanzen 	<ul style="list-style-type: none"> Verbesserung von Schulklima, Lernkultur Unterrichtseinheiten und Lebensbewältigungs-Programme Förderung des sozialen Lernens 	<ul style="list-style-type: none"> Interkulturelle Kinder- und Jugendarbeit Einbeziehung von Kinder- und Jugendgruppen in Entscheidungsprozesse (z. B. Wohnumwelt) Kinder- und Jugendparlamente
Sekundärprävention (selektiv)	Latente Risikogruppen <ul style="list-style-type: none"> Immunisierung potenzieller Opfer und Täter durch Bereitstellung einer spezifischen Infrastruktur oder durch Trainingsmaßnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> Prophylaktische Maßnahmen der Unterstützung und Beratung von Familien in Settings mit erhöhten Risikokonstellationen Einsatz von Familienhelfern, aufsuchende Elternarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> Umgang mit Unterrichtsstörungen spezifische Ansätze, z.B. zur Jungenarbeit Hilfestellung beim Nachholen von Schul- und Berufsabschlüssen 	<ul style="list-style-type: none"> Kinderwohngruppen Kinderschutzzentren
Intervention (indiziert)	Gruppen mit Risikomerkmale <ul style="list-style-type: none"> Maßnahmen der Besserung und Resozialisierung bei manifesten Problemen Therapeutische Verfahren zur Bewältigung von Problemsituationen 	<ul style="list-style-type: none"> Interventionen der Erziehungs- und Familienhilfe Hilfen für Drogen- und Alkoholabhängige 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit mit Schulverweigerern und Schulversagern Pädagogische Trainings für „Täter“ und „Opfer“ 	<ul style="list-style-type: none"> Täter- und/oder Opfer-Selbsthilfegruppen

Abbildung 6 – Allgemeines Modell der Gewaltprävention und Intervention (Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention 2007, S. 161).

3.4.2. Präventionsmassnahmen auf Ebene der Schule und Lehrerschaft

Wie in der Tabelle ersichtlich ist, gibt es Präventionsmassnahmen auf der Ebene der Familie, der Schule und der Gleichaltrigengruppe. In diesem Kapitel wird nun die Ebene der Schule und der Lehrerschaft beleuchtet, anschliessend werden Präventionsmassnahmen auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler fokussiert.

Gewaltvorbeugende Schulkultur

Da Gewalterscheinungen sehr eng mit der Schulkultur zusammenhängen und man als allein-kämpfende Lehrperson nur wenig erreichen kann, hat Anton Strittmatter (Strittmatter in sicher!gund 2010, S. 15) verschiedene Elemente einer gewaltvorbeugenden Schulkultur zusammengestellt. Wenn als Schule gemeinsam an einigen dieser Punkte gearbeitet wird, so wirkt sich dies laut Strittmatter nicht nur positiv auf die verminderte Gewalt aus. Im folgenden Abschnitt werden einige dieser Elemente, welche für diese Arbeit von Relevanz sind, vorgestellt.

1. Kontraktpädagogik

Es gibt Verträge, welche mit den einzelnen Lernenden oder ganzen Klassen ausgehandelt werden, nach denen man sich richtet. Dies können Lernzielvereinbarungen, Regeln für selbstständiges Arbeiten, Regeln zur Bearbeitung von Konflikten und Störungen und auch Regelungen

über Sanktionen sein. Die Grundlage dafür sind Verlässlichkeit, Wertschätzung und Vertrauen von allen Beteiligten.

2. Harte Kerngebote

Für das Verhalten im Schulbetrieb gibt es einige wenige Grundsätze und Regeln, welche entschieden durchgesetzt werden. Alle Beteiligten müssen dafür am selben Strick ziehen. Wichtig ist, dass die Gebote klar begründet werden können oder sogar mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam erarbeitet werden. Verstösse gegen die Kerngebote werden bei allen Schülerinnen und Schülern konsequent geahnt.

3. Sorgfalt und austoben

In der Schule gibt es Gelegenheiten für den sorgsamen, wertschätzenden Umgang mit Menschen, Werten und Sachen. Aber es gibt auch Zeit und Raum für den Ausdruck von Aggressionen, Wut und Übermut, dies jedoch mit zuvor besprochenen Regeln.

4. Vorgelebte Konfliktkultur

In der Schule gibt es ein klar formuliertes Konzept für den Umgang mit Konflikten und Gewalt. Dieses wird im Kollegium besprochen und geübt und soll von allen Lehrpersonen angewendet werden.

5. Gemeinwesenarbeit

Die Schule und ihre Lehrerschaft sind interessiert an den Schülerinnen und Schülern, ihrer Lebenswelt und ihren Eltern. Sie soll zu einem Teil des Quartierlebens, der Jugendarbeit, der Sozialpolitik werden.

6. Klare Zielschwerpunkte

Es wird über gemeinsame Werte und Lernziel-Schwerpunkte verfügt. Diese werden auch mit der Schülerschaft geteilt und die Lernenden werden in den entsprechenden Fähigkeiten und Einstellungen systematisch gefördert.

7. Thematisches Lernen

Es wird darauf verzichtet alles Aufzusplittern und zu Verfächern, sondern es wird darauf geachtet in breiten, interdisziplinären und thematischen Einheiten zu arbeiten. Jede Schülerin und jeder Schüler soll die Möglichkeit haben, sich in mindestens einem Bereich thematisch zu engagieren und dort herausragende Fähigkeiten zu entwickeln.

8. Mitverantwortung

Die Schülerinnen und Schüler sowie teilweise auch ihre Eltern können im Schulbetrieb mitbestimmen. So übernehmen die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel Mitverantwortung für ihre Wochenpläne oder Tutorate.

9. Förderung statt Selektion

Prüfungen und Noten sind kein Anlass für Drohungen und Angst, sie dienen überwiegend der positiven Bestätigung und dem Erstellen individueller Förderpläne. Die Schülerinnen und Schüler sind an Lernzielkontrollen interessiert, da sie bestätigen können, was sie gelernt haben. Selektionsentscheide sollen im Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern erarbeitet werden.

10. Teamentwicklung

Das Team der Schule arbeitet mit Fortbildungen und Supervisionen regelmässig an der Verbesserung der Zusammenarbeit, wofür feste Zeitgefässe vorgesehen sind. Dies wird von der Schulleitung aktiv unterstützt (Strittmatter in sicher!gsund 2010, S. 15).

Gewaltförderndes Lehrerhandeln

Als Lehrperson kann man sehr viel dazu beitragen, ob Gewalt an der Schule entsteht oder nicht. Im Folgenden werden einige Checkpunkte von Esther Artho (Artho in sicher!gsund! 2010, S. 12) vorgestellt, welche Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Handeln beachten sollten, um das Auftreten von Gewalt zu minimieren.

1. Zu hohe Ansprüche an sich selbst und an die Lernenden können zu grossen Enttäuschungen, Resignation, Zynismus, Aggression und Depression führen.
2. Im Klassenzimmer soll die Konkurrenz nicht gefördert werden. Das Anheizen eines Wettbewerbs in Bezug auf die Noten oder im Sport führt längerfristig nicht zu einer positiven Entwicklung.
3. Erfolge sollen wahrgenommen und gelobt werden. Wenn dies unterlassen wird, so kann dies zu einer negativen Stimmung führen.
4. Das Wegsehen, Weglaufen, nicht einlassen oder tolerieren von Aggressionen wirkt gewaltfördernd.
5. Wenn immer die gleiche Form von Unterricht stattfindet, ist es schwierig, dass Personen in andere Rollen schlüpfen können. Dies fördert Ausgrenzung.

6. Die Unterdrückung von Bewegungsdrang, Mitteilungsbedürfnis und emotionalem Ausdruck ist gewaltfördernd.
7. Das Blossstellen, Beleidigen, Auslachen von Schülerinnen und Schülern fördert das Auftreten von Gewalt an der Schule.

Das Konstanzer Trainingsmodell (KTM)

Das Konstanzer Trainingsmodell ist schon seit vielen Jahren im Einsatz, viel erprobt und oft zitiert. Es basiert auf der Grundlage der systemischen Sichtweise, welche besagt, dass es bei Aggressionen, Störungen und Konflikten immer ein Zusammenwirken von verschiedenen Teilen eines Ganzen und um komplexe Ursachen-Wirkungs-Zusammenhänge geht (Dann und Humpert 2002, S. 217). Das Ziel des KTM ist einerseits die Erhöhung der Selbst- und Sozialkompetenz der Lehrpersonen, aber natürlich auch der Abbau von Störungen und Aggressionen zugunsten von konstruktiven und kooperativen Umgangsformen in der Klasse. Insgesamt sollen somit die zwischenmenschlichen Belastungen abgebaut werden und das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schülern sowie deren Lehrpersonen gefördert werden (Dann und Humpert 2002, S. 223).

Das Konstanzer Trainingsmodell erfolgt immer in acht aufeinanderfolgenden Schritten, obwohl diese nicht immer vollständig durchlaufen werden müssen, ist es wichtig, die Logik des Vorgehens stets beizubehalten.

1. Bildung eines Tandems. Das KTM beginnt damit, dass sich zwei gleichberechtigte Arbeitskollegen zusammenschliessen und ein Tandem bilden, in dem sie die Konfliktbewältigung gemeinsam trainieren können.

2. Unterrichtsbesuch mit systematischer Beobachtung. Die Lehrpersonen besuchen sich gegenseitig im Unterricht und problematisch erscheinende Situationen sowie störende oder aggressive Verhaltensweisen werden protokolliert.

3. Gemeinsame Rekonstruktion einer Problemsituation. Nach dem Unterricht führt die beobachtende Person mit der unterrichtenden Person ein Gespräch über die problematischen Situationen. Dabei sollen die beobachteten Verhaltensweisen mit dem inneren Geschehen (Gedanken, Absichten und Emotionen) verglichen werden.

4. Bearbeitung eines Trainingsbausteins. Nach dem Gespräch entscheiden sich die Lehrpersonen für einen Schwerpunkt, welcher mit theoretischem Hintergrundwissen verknüpft und vertieft bearbeitet wird. Im KTM werden fünf Schwerpunkte vorgesehen: a. Beobachten und

Unterscheiden, Bewerten und Verstehen, b. Kausale und finale Erklärungen: Ursachen und Ziele, c. Kommunikation verbessern, d. Zeit gewinnen, e. Handlungsspielraum erweitern. Der gewählte Schwerpunkt wird nun simuliert und geübt.

5. *Etwas Neues tun und beobachten.* Im Schwerpunkt wurden Erfahrungen gemacht, diese gilt es nun in die Praxis umzusetzen. Neue Handlungsstrategien im Umgang mit anspruchsvollen Schülerinnen und Schüler werden ausgetestet.

6. *Überprüfung der Wirksamkeit.* Bei einem Auswertungsgespräch setzt sich das Tandem damit auseinander, ob die Handlungsalternativen umsetzbar waren und wie die Lernenden darauf reagiert haben. Aus dem Gespräch werden Konsequenzen für das weitere Training gezogen.

7. *Platzwechsel auf dem Tandem.* Die ersten sechs Schritte werden mit getauschten Rollen erneut durchgeführt. Wenn das Tandem gut zusammenpasst, kann das Training so weitergezogen werden. Je öfter das Training absolviert wird, desto grösser ist der Erfolg.

8. *Training in der Gruppe.* Eine begleitende Trainingsgruppe aus verschiedenen Lehrpersonen, die sich in Abständen von einigen Wochen treffen, ist eine gute Unterstützung für ein Tandem. Dort können Erfahrungen und Probleme im grösseren Rahmen ausgetauscht werden (Dann und Humpert 2002, S. 220ff.).

3.4.3. Präventionsmassnahmen für Schülerinnen und Schüler

Im vorherigen Kapitel wurden Massnahmen auf Ebene der Schule und für die Lehrpersonen genauer angeschaut, in diesem Kapitel soll der Fokus nun darauf liegen, welche Präventionsstrategien man mit Schülerinnen und Schülern angehen könnte.

In Anbetracht der Resilienzforschung, geht es bei der Prävention im Jugendalter um das Minimieren von Risikofaktoren und die Stärkung von Schutzfaktoren. Dabei ist das Ziel bei schulischen Präventionsmassnahmen spezifische Störungsformen zu reduzieren und emotional-soziale Kompetenzen aufzubauen. Diese systematische Förderung erweist sich auf der Sekundarstufe als besonders gewinnbringend (Casale et al. 2017, S. 129).

Bevor nun auf spezifische Vorschläge für Präventionsstrategien eingegangen wird, welche In Bezug auf die Thematik dieser Arbeit sinnvoll erscheinen, ist wichtig zu klären, wie diese angesetzt sein sollten. Die Strategien sollen in fixen Zeitrahmen von 45 Minuten für eine Einzel- lektion oder 90 Minuten für eine Doppellektion angelegt sein. Durch das Einhalten des festen Zeitrahmens können sich demotivierte Schülerinnen und Schüler weniger entziehen.

Ausserdem macht es Sinn, die Massnahmen in kleinen Gruppen durchzuführen, damit die Schülerinnen und Schüler weniger zusammengewürfelt werden. Wenn es sich einrichten lässt, so ist es sinnvoll die Strategien in Kleingruppen, die sich zusammengehörig fühlen, durchzuführen (Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention 2007, S. 108).

KlasseKinderSpiel

Das KlasseKinderSpiel ist eine spielerische Präventionsmassnahme, das seinen Ursprung in den USA hat, aber an das europäische Schulsystem angepasst wurde. Das Hauptziel des Spiels ist die Verringerung von Unterrichtsstörungen, indem positives Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten belohnt wird (Hillenbrand und Pütz, 2008, S. 19).

Das Spiel funktioniert folgendermassen: In einem Unterrichtsgespräch wird mit den Lernenden ein Ideal erarbeitet, in welchem gewünschte Verhaltensweisen von allen Schülerinnen und Schülern eingehalten werden. Dabei werden insbesondere Regeln für die Kooperation in gemeinsamen Arbeiten festgelegt. Ebenfalls werden Verstösse, im Spiel als Fouls bezeichnet, klar definiert. Regeln und Verstösse werden schriftlich festgehalten, damit sie für alle klar erkennbar sind. Anschliessend wird die Klasse in mehrere möglichst unterschiedliche Teams eingeteilt. Die Spieldauer wird jeweils klar definiert, sie beträgt zuerst nur wenige Minuten, kann aber nach einiger Übung immer weiter verlängert werden. Sobald das Spiel gestartet ist, führt die Lehrperson ihren Unterricht ganz normal weiter, mit dem Unterschied, dass Fouls während der Spielzeit verbal angezeigt und auf einer Wertungstabelle festgehalten werden. Für jedes Foul, das begangen wird, gibt es Punkte für das verursachende Team. Am Ende der Spielzeit gewinnen alle Mitglieder des Teams, welches am wenigsten Punkte gemacht hat, eine Belohnung (Hillenbrand und Pütz, 2008, S. 20 ff.). Sobald sich die Schülerinnen und Schüler an das Spiel gewöhnt haben, kann das Spiel auch verdeckt gespielt werden. Das heisst, dass die Lehrperson lediglich zu Beginn der Lektion ankündigt, dass das Spiel irgendwann während dieser Lektion stattfinden wird, sie sagt jedoch nicht wann und kommuniziert die Fouls auch nicht offen (Hillenbrand und Pütz, 2008, S. 34).

Verschiedene Studien haben die Effizienz des Spiels festgehalten

- 50%-90% Reduktion von störendem Verhalten in der Klasse
- 20%-50% mehr Schülerinnen und Schüler, die sich mit den Lerninhalten befassen
- 25% mehr Zeit für den eigentlichen Unterricht
- Abnahme von Sanktionen (Tingstrom 2006 zitiert nach Hillenbrand und Pütz 2008, S.93).

Mich und Dich verstehen

Das Ziel des Trainings „Mich und Dich verstehen“ von Behr und Bieg (2005) ist die primäre Prävention und Entwicklungsförderung von Kindern zwischen 8 und 12 Jahren. Es soll dazu führen, dass Kinder ihre Gefühle differenzierter wahrnehmen und sich auf Grundlage dessen besser in andere einfühlen können. (Aich und Bieg 2016, S. 11)

Für die Entwicklung des Programms wurde von der Grundannahme ausgegangen, dass Emotionen unser Denken und Handeln bestimmen. Daher lautet der Leitsatz auch „Gefühle dürfen immer sein“.

Das Training ist auf kurze, tägliche Umsetzung angelegt und gliedert sich in 84 Übungen, welche jeweils einem von drei Bausteinen zugeordnet werden können. Die drei Bausteine sind:

1. Selbst- und Fremdwahrnehmung von Gefühlen.
2. Einfühlen in andere, Erkennen von Bedürfnissen, Umsetzung des Einfühlungsvermögens.
3. Angst- und Stressbewältigung.

Auch mit diesem Programm wurden positive Erfahrungen gemacht, da es unaufmerksames, aggressives und zurückhaltendes Verhalten reduziert (Behr und Bieg 2015 zitiert nach Casale et al. 2017, S. 121 f.).

Fairplayer.manual

Das Fairplayer.manual ist eine unterrichtsbegleitende Präventionsmassnahme, die die Förderung sozialer Kompetenzen und die Prävention von Bullying zum Ziel hat (Bull und Scheithauer 2007, S. 277).

Das fairplayer.manual ist gut geeignet für Jugendliche, wichtig ist dabei aber, dass es sich um eine Gruppe von Jugendlichen handelt, die regelmässig zusammenkommt, so zum Beispiel einer Schulklasse. In dieser Gruppe soll ein grundlegendes Verständnis für dissoziales und prosoziales beziehungsweise zivilcouragiertes Handeln geschaffen werden. Dies passiert, indem ein Bewusstsein für Notlagen und Gewaltsituationen, die Förderung der Perspektivenübernahme und Empathie sowie sozial-emotionale Kompetenzen und die moralische Sensibilität durch Handlungsalternativen in sozialen Konfliktsituationen gefördert werden (Bull und Scheithauer 2007, S. 282).

Das Programm ist erfolgsversprechend, Befragungen von betroffenen Schülerinnen und Schüler haben gezeigt, dass es nach der Durchführung des fairplayer.manuals eine Reduktion des Bullyings von 50% gibt. Auch gaben die Schülerinnen und Schüler an, dass sie ein verstärkt prosoziales Verhalten und eine verminderte Gewaltlegitimation feststellen (Bull und Scheithauer 2007, S. 290).

Das Programm ist in einzelne Schritte geordnet, für welche jeweils eine unterschiedliche Anzahl Schulstunden vorgesehen ist. In der untenstehenden Tabelle werden die einzelnen Schritte sowie die dazugehörigen Ziele aufgezählt.

Schritt	Ziele
<i>Schritt 1:</i> Einführung ins Thema: Was ist fairplayer?	<ul style="list-style-type: none"> • Einleitung in die Arbeitsschritte • Erste Auseinandersetzung mit dem Thema • Identifikation
<i>Schritt 2:</i> Einführung in die Arbeitsmethoden: Wie gehen wir miteinander um?	<ul style="list-style-type: none"> • Einführung in die Arbeitsmethoden des fairplayer.manuals • Verbindliche Klassen- bzw. Gruppenregeln für alle aufstellen • Unterzeichnen eines Arbeitsvertrags
<i>Schritt 3:</i> Was ist Gewalt?	<ul style="list-style-type: none"> • Thematische Einleitung: Gewalt und Aggression • Sensibilisierung in der Wahrnehmung von (unterschiedlichen Formen) von Gewalt
<i>Schritt 4:</i> Zivilcourage ... was ist das?	<ul style="list-style-type: none"> • Thematische Einleitung: Zivilcourage • Förderung der Interaktionen zwischen den Jugendlichen
<i>Schritt 5:</i> „Wie es mir geht.“ Gefühle und Körpersprache	<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung von Körpersignalen und Gefühlen verbessern • Empathie entwickeln und eigene Gefühle reflektieren
<i>Schritt 6:</i> „Ich habe nix gesehen ...! Rollen beim Bullying	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilisierung in der Wahrnehmung von Gruppenprozessen beim Bullying • Empathie entwickeln und eigene Gefühle reflektieren • Handlungsmöglichkeiten kennen lernen
<i>Schritt 7:</i> Unsere Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Arbeitsfähigkeit und -motivation • Positive Identifikation mit der Klasse bzw. Gruppe
<i>Schritt 8:</i> „Situation erkennen und eingreifen: Was kann ich tun?“	<ul style="list-style-type: none"> • Perspektivenübernahme verbessern • Empathie entwickeln und eigene Gefühle reflektieren • Handlungsmöglichkeiten kennen lernen und erleben
<i>Schritt 9:</i> „Ich denke, das ist richtig!“ Moralische Dilemmata	<ul style="list-style-type: none"> • Perspektivenübernahme verbessern • Empathie entwickeln und eigene Gefühle reflektieren • Verschiedene Perspektiven und Argumente kennen lernen, andere Meinungen respektieren lernen • Moralische Sensibilität und moralisches Urteilen fördern • Handlungsmöglichkeiten kennen lernen • Soziale Regeln und Normen diskutieren
<i>Schritt 10:</i> „Typisch Kerl! ... Weiber!“ Geschlechter-unterschiede	<ul style="list-style-type: none"> • Verschiedene Perspektiven und Argumente kennen lernen, andere Meinungen respektieren lernen • Anderen Wertschätzung entgegenbringen • Transfer auf eigene Situation
<i>Schritt 11:</i> Abschlussrunde	<ul style="list-style-type: none"> • Rückmeldung der Jugendlichen zur Durchführung und zum fairplayer.manual • Feedback geben und nehmen • Integration einzelner Bausteine in den Gruppen-bzw. Klassenalltag

Abbildung 7 – Die einzelnen Schritte des fairplayer.manuals (Bull und Scheithauer 2007, S. 284)

PPC – Positive Peer Culture

Der Fokus von Positive Peer Culture liegt darauf Jugendliche in ihren Kompetenzen zu stärken und sie für schwierige Situationen zu rüsten. In Gruppengesprächen sollen die Jugendlichen überlegen, wie sie sich bei Problemen gegenseitig helfen können. So wird den Jugendlichen bei ihren Problemen Hilfe von Gleichaltrigen angeboten, was manchmal einfacher zu akzeptieren ist als Hilfe von erwachsenen Personen. Gleichzeitig können die Jugendlichen die Erfahrung machen, anderen zu helfen. Dies fördert die emotionalen und sozialen Kompetenzen sowie auch das Einfühlungsvermögen und den Selbstwert (Dienststelle Volksschulbildung Luzern 2020, S. 1). Bei den Peergesprächen sollen vier Grundbedürfnisse angesprochen werden, wie die folgende Abbildung zeigt:

Abbildung 8 Circle of Courage (Brendtro, Schrenk, Steinebach und Steinbach 2018, S. 34)

Die Umsetzung der Peergespräche soll noch einem fixen Schema ablaufen. Folgende Eckdaten sollten dabei eingehalten werden. Die Jugendlichen treffen sich in regelmässigen Abständen, alle 14 Tage, wöchentlich oder mehrmals wöchentlich und dauern nicht mehr als 90 Minuten (Brendtro et al. 2018, S. 8). Dabei folgen die Gespräche einem fixen Ablauf, der nun vorgestellt wird.

Es gibt einen Moderator, der kein Teil der Gruppe ist, das Gespräch leitet und auf den Entwicklungsstand der Gruppe reagiert. Dabei beachtet er oder sie die zuvor abgemachten Regeln der Gesprächsführung, nimmt sich selbst aus der Diskussion raus und versucht die

Gruppe mit Fragen zu lösungsorientiertem Arbeiten anzuhalten. Der Moderator hebt auch positives und hilfreiches Verhalten hervor und sensibilisiert die Gruppe auf das Erkennen von positivem und negativem Verhalten (Brendtro et al. 2018, S. 11).

Das Gespräch selbst ist in acht Abschnitte gegliedert. Der erste Schritt ist die Problembenennung. Jedes Gruppenmitglied hat nun die Möglichkeit ein Problem oder eine Situation zu schildern, welche es in der letzten Zeit erlebt oder wahrgenommen hat. Im zweiten Schritt wird entschieden, welches der aktuellen Probleme in dieser Sitzung behandelt wird. Es wird versucht, sich einstimmig auf ein Problem zu einigen, welches dann behandelt wird. Im Anschluss erhält die Person mit dem ausgewählten Problem Zeit, die Situation und die damit verbundenen Ereignisse sachlich zu schildern, dabei soll er oder sie nicht unterbrochen werden. Im nächsten Schritt dürfen die Jugendlichen Fragen stellen, auch diese sollen sachlicher Natur sein. Erst im fünften Schritt werden die mit dem Problem verbundenen Gefühle besprochen. Im gleichen Schritt werden auch gleich Verhaltensalternativen besprochen. Bei Schritt sechs werden Lösungsmöglichkeiten diskutiert. In der Literatur gibt es eine Reihe von Fragen, die bei der Lösungsfindung helfen könnten. Danach kommt der zweitletzte Schritt, die Gruppe überlegt sich dabei Hausaufgaben, welche nötig sind, damit das Problem gelöst werden kann. So übernimmt nicht ein einzelner die Verantwortung, sondern die ganze Gruppe. Der Erfolg der Hausaufgaben wird beim nächsten Treffen als erstes besprochen. Zum Schluss gibt der Moderator oder die Moderatorin eine Rückmeldung zur Gruppensitzung (Brendtro et al. 2018, S. 14-21).

3.4.4. Intervention

Als Lehrperson angemessen auf gewaltsames Verhalten zu reagieren ist schwierig, da keine Situation gleich ist wie die andere und es daher auch keine Reaktion gibt, die immer passend ist. Eine Intervention ist also situationsabhängig, dies bedeutet für die Lehrperson, dass sie innerhalb weniger Sekunden pädagogisch begründete Entscheidungen zu ihrer Intervention treffen muss, um das aggressive oder gewalthaltige Verhalten zu beenden (Schubarth 2019, S. 133). Walker (1995, S. 40f.) hat eine Möglichkeit zur Intervention bei gewalthaltigen Konflikten in einer Abbildung zusammengestellt. An diesem Ablauf kann man sich orientieren, man muss ihn aber wieder situationsadäquat anpassen.

Abbildung 9 – Intervention bei gewalthaltigen Konflikten (Walker 1995, S. 40f.)

Bei einer Intervention wird darauf geachtet, dass die vorhandenen Regeln der Schule eingehalten werden und durch Konfrontation werden Grenzen gesetzt. Dadurch gibt es immer Reibereien mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern, es bedeutet aber auch, dass man sie ernst nimmt und sich mit ihnen in Beziehung setzt. Wichtig ist, dass man bei einer derartigen Konfrontation klar trennt zwischen dem Verhalten und der Person eines Schülers oder einer Schülerin (Schubarth 2019, S. 135).

Wenn es sich bei Gewalttaten nicht mehr um Alltagskonflikte und Regelverstöße handelt, sondern um extreme Ereignisse, so kann die Checkliste zu massiven Gewalthandlungen an Schulen Orientierung und Hilfe bieten.

<p>Sofortmaßnahmen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einschreiten der Lehrkräfte, Geschehen unterbinden, Distanz zwischen Kontrahenten 2. Sofortige Information über Gewalthandlung an Schulleitung und Klassenleitung 3. Versorgung des Opfers 4. Einschaltung der Polizei 5. Suspendierung des Täters <p>Einschaltung von Institutionen</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Information der Sorgeberechtigten (Opfer und Täter) 7. Information der Schulaufsicht 8. Information der Beratungsstelle (sofern vorhanden) <p>Pädagogische Ordnungsmaßnahmen</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Bearbeitung des Vorfalls in der Schulgemeinschaft (Klasse, Elternbrief usw.) 10. Opferbegleitung (telefonischer Kontakt, Hausbesuch) 11. Dokumentation des Vorfalls 12. Einleitung von schulischen Ordnungsmaßnahmen (Anhörung, Klassenkonferenz) 13. Grenzziehung durch Schulleitung und Beratungsstelle gegenüber Täter <p>Entscheidung und Rückkehr in den Alltag</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. Entscheidung über Ordnungsmaßnahmen 15. Integration des Opfers 16. Integration und fachliche Begleitung des Täters (in alter oder neuer Schule)
--

Abbildung 10 – Checkliste massive Gewalthandlungen an Schulen (Schubarth 2019, S. 135)

Auf Gewalt antworten

Als Lehrperson steht man in der Schule vor der Aufgabe zu unterscheiden, welche Gewaltvorkommen den Eltern gemeldet werden müssen und welche körperlichen Auseinandersetzungen Sache der Schule bleiben sollen. Bosshart (in sicher!gesund! 2010, S. 29) empfiehlt den Dialog mit den Eltern frühzeitig zu suchen, auch wenn man den Eindruck hat, dass sie eine feindselige Haltung gegenüber den Lehrkräften und der Schule haben.

In der Informationsbroschüre von sicher!gesund! wird folgendes Vorgehen empfohlen, wenn man sich für eine Meldung an die Eltern entscheidet.

1. *Elterngespräch mit Kind.* In diesem Gespräch soll das Kind die Möglichkeit haben, den Vorfall zu schildern. In der Diskussion soll versucht werden eine Lösung zu finden. Wichtig ist dabei der gegenseitige Respekt. Die Lehrperson kann mit einem korrekten und neutralen Gesprächsrahmen die Grundlage für ein gutes Gespräch legen. Allenfalls können Fachpersonen wie Schulpsychologen beigezogen werden.
2. *Gespräch mit Elterngruppen.* Bei mehreren Beteiligten können Gespräche mit ganzen Elterngruppen festgelegt werden. Wichtig ist, dass eine Moderationsperson dabei ist, welche laufend zusammenfasst und Beschlüsse festhält.

3. *Elternabend nach Gewaltvorfällen.* Eine Möglichkeit auf Gewalt in der Schule zu Reagieren ist ein Elternabend. Dabei können die Vorfälle von einer Lehrperson geschildert werden oder auch Aussagen von Schülerinnen und Schülern schriftlich gezeigt oder abgespielt werden. In der Gruppe soll anschliessend diskutiert und Lösungen gesucht werden. Gemeinsam sollen drei bis fünf Abmachungen getroffen werden, die umgesetzt werden.
4. *Wenn Eltern nicht kooperieren.* Wenn Eltern gar nicht zur Zusammenarbeit bereit sind, gibt es die Möglichkeit, durch die Schulbehörde eine Vorladung anzuordnen. Anschliessend wird ein Mitglied der Behörde als neutrale Person aufgebeten, welche den Eltern die Vorfälle schildern und sie über ihre Rechte und Pflichten aufklären muss. Erscheinen die Eltern nicht zum Termin, so können die Fakten auch schriftlich mitgeteilt werden (Bosshart in sicher!gesund! 2010, S. 28).

Polizei und Jugendanwaltschaft

Wenn Gewalt in der Schule mehrfach und systematisch eingesetzt wird, wenn sie schrankenlos ist, wenn gefährliche Gegenstände eingesetzt werden, die andere erheblich gefährden oder gar verletzen, wenn stark gedroht oder genötigt wird, kann darüber nachgedacht werden eine Anzeige bei der Polizei oder der Jugendanwaltschaft zu erstatten. Wichtig ist dabei zu beachten, dass die Verhältnismässigkeit gewahrt wird und dass das Strafrecht kein Allheilmittel ist. Trotzdem kann Tätern durch ein Strafverfahren aufgezeigt werden, dass klare Grenzen überschritten wurden (Cavelti und Weidkuhn in sicher!gesund! 2010, S. 29ff.).

3.4.5. Einbindung in den Unterricht und Bezug zum Lehrplan 21

Es gibt viele Möglichkeiten die weiter oben beschriebenen Präventionsmassnahmen lehrplanbezogen im Unterricht einzubinden. Während die Strategie „KlasseKinderSpiel“ in jedem Fach und in vielen Situationen nebenbei eingesetzt werden kann, brauchen die anderen Strategien mehr Zeit in ihrer Umsetzung und müssen deshalb auch gezielt im Unterricht platziert und mit dem Lehrplan abgeglichen werden. Im Folgenden werden drei Möglichkeiten vorgestellt, wie Präventionsstrategien ihren Platz im Unterricht der Sekundarstufe finden können, ohne dass vom Lehrplan 21 abgewichen wird.

Deutsch

Im Fach Deutsch soll in der Oberstufe aktiv mit dialogischen Gesprächen gearbeitet werden. So findet sich im Lehrplan 21 im Bereich „Sprechen“ die Kompetenz *Die Schülerinnen und Schüler können sich aktiv an einem Dialog beteiligen* (lehrplan.ch, 1). Die weiter oben vorgestellten Präventionsmassnahmen „Positive Peer Culture“ sowie „mich und dich verstehen“ können im Hinblick auf diese Kompetenzen in den Deutschunterricht eingebaut werden. Im folgenden Abschnitt werden ausgewählte Teilkompetenzen aus dem Lehrplan vorgestellt, welche einen starken Bezug zur „Positive Peer Culture“ sowie zu „mich und dich verstehen“ haben.

Die Schülerinnen und Schüler ...

- „können in Konsens- und Konfliktgesprächen ihre eigene Meinung in Mundart und Standardsprache zum Ausdruck bringen und von sich aus mit einem Argument stützen.“
- „können im Gespräch auf vorhergehende Aussagen Bezug nehmen.“
- „können sich selbstständig an Gesprächsregeln halten und nötigenfalls erweitern und modifizieren bzw. im Gespräch thematisieren (z.B. sich vor dem Reden melden, zu den anderen gerichtet sprechen).“
- „können mit ihren Beiträgen ein Gespräch aufrechterhalten und zielorientiert lenken“ (lehrplan.ch, 1).

Im Fach Deutsch kann das Diskutieren und Argumentieren in der Gruppe zuerst mit allgemeinen, gesellschaftlichen und nicht emotional belasteten Themen geübt werden. In einem weiteren Schritt können dann die Präventionsstrategien eingeführt werden, wobei sich die Diskussion in Richtung der vorhandenen Problematiken wendet.

Religion und Kultur

Auch im Fach Religion und Kultur gibt es Lernziele, die gut zu den oben beschriebenen Präventionsstrategien „mich und dich verstehen“ sowie „Positive Peer Culture“ passen. So findet man im Lehrplan im Bereich „Ich und die Gemeinschaft – Leben und Zusammenleben gestalten“ die Kompetenz *Die Schülerinnen und Schüler können Anliegen einbringen, Konflikte wahrnehmen und mögliche Lösungen suchen* (lehrplan.ch, 2). Dabei fallen die folgenden Teilkompetenzen auf, welche besonders gut zu den genannten Präventionsstrategien passen:

Die Schülerinnen und Schüler ...

- „können eigene Anliegen vertreten und Anliegen anderer zur Meinungsbildung und zu Entscheidungen in Gruppen einbeziehen.“
- „können mögliche Ursachen und Folgen von Aggression im alltäglichen Erleben erläutern und reflektieren.“
- „kennen Diskussionsformen und Kommunikationsregeln (z.B. auf andere eingehen, Feedback, Nonverbales) und können diese anwenden.“
- „können verschiedene Wege der Konfliktbewältigung erwägen und Scheinlösungen erkennen.“ (z.B. Schuldabwälzung, Ausweichen, Verharmlosung, Mehrheitsdiktat) (lehrplan.ch, 2)

Im Fach Religion und Kultur ist es naheliegend, die präventiven Diskussionen gerade über Themen wie Kultur und Zugehörigkeit oder (kulturell) unterschiedliche Formen von Kommunikation zu führen, eventuell kann man die Thematik auch gleich noch mit Theorie verbinden.

Bewegung und Sport

Es bietet sich an, die Präventionsstrategie «fairplayer.manual» im Fach Bewegung und Sport anzusiedeln, da damit möglicherweise Schülerinnen und Schüler angesprochen werden können, die in den anderen Fächern vielleicht weniger Zugang zur Thematik haben. Zeitgleich mit dem regelmässigen Trainieren eines Spiels können dabei die Aspekte des «fairplayer.manual» fokussiert werden. Im Bereich „Spielen“ trifft man im Lehrplan auf die Kompetenz *Die Schülerinnen und Schüler können technische und taktische Handlungsmuster in verschiedenen Sportspielen anwenden. Sie kennen die Regeln, können selbstständig und fair spielen und Emotionen reflektieren* (lehrplan.ch, 3). Im Lehrplan werden zusätzlich folgende Teilkompetenzen genannt, welche ebenfalls einen Bezug zur genannten Präventionsstrategie haben:

Die Schülerinnen und Schüler ...

- „können Konflikte im Spiel bearbeiten und bewältigen.“
- „können Emotionen selbstständig reflektieren (z.B. Umgang mit Aggressivität).“
- „können bewusst mit Emotionen umgehen“ (lehrplan.ch, 3).

Bildung für Nachhaltige Entwicklung

Es gibt noch weitere Möglichkeiten, die Prävention in den Unterricht einzubauen. So zum Beispiel im Zusammenhang mit der Bildung für nachhaltige Entwicklung, im Bereich «Politik, Demokratie und Menschenrechte». Dort befassen sich die Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Gesellschaftsformen und Weltansichten. Sie sollen zudem lernen, eine eigene Meinung zu bilden, ihre Anliegen einzubringen und diese zu vertreten. Auch die Auseinandersetzung mit Konflikten, deren Hintergründe und Lösungen gehört dazu (lehrplan.ch, 4)

Überfachliche Kompetenzen

In der Schule sollen nicht nur Fachinhalte gelernt werden, sondern auch an überfachliche Kompetenzen gearbeitet werden. Auch mit diesen beschäftigt sich der Lehrplan 21 und es gibt viele Bezüge zwischen der Thematik dieser Arbeit und ebendiesen Kompetenzen. So werden im Lehrplan unter dem Titel «Soziale Kompetenzen (Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt)» unterschiedlichste Teilkompetenzen genannt, auf welche mit den genannten Strategien gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern während der Durchführung einer Präventionsstrategie, eingebaut im normalen Unterricht oder auch in Form eines Klassenrates, hingearbeitet werden kann. Ausgewählte Teilkompetenzen werden hier aufgeführt.

Die Schülerinnen und Schüler ...

- „können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen.“
- „können in der Gruppe und in der Klasse oder in einem Schülerrat Abmachungen aushandeln und Regeln einhalten.“
- „können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen.“
- „können sachlich und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen.“
- „können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt.“
- „können Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden.“
- „können Kritik annehmen und die eigene Position hinterfragen.“

- „können Formen und Verfahren konstruktiver Konfliktbearbeitung anwenden.“
- „können in einer Konfliktsituation einen Konsens suchen und diesen Konsens anerkennen“ (lehrplan.ch, 5).

4. Aktueller Forschungsstand

4.1. Gewalt an Schweizer Schulen

Um einen Eindruck über die Verbreitung von Gewalt an Schweizer Schulen zu bekommen, werden in den folgenden Kapiteln drei Studien vorgestellt. Die Kinderrechtsstudie (2021) und die Pisastudie (2018) haben sich spezifisch mit dem Wohlbefinden der Schweizer Schülerinnen und Schüler sowie ihrem Erleben von physischer und psychischer Gewalt auseinandergesetzt. Als drittes werden noch die Zahlen des Bundesamtes für Statistik hinzugezogen, welche einen Eindruck über die Entwicklung der verurteilten jugendlichen Straftäter der letzten 20 Jahre vermitteln sollen.

4.1.1. Kinderrechtsstudie

Zwischen 2019 und 2022 wurden in der Schweiz für die Kinderrechte-Studie 2021 der UNICEF 1715 Schülerinnen und Schüler zu den Kinderrechten in der Familie, Schule, Freizeit und Wohnort befragt. Laut der Unicef haben Kinder das „Recht auf Schutz und gewaltfreies Aufwachsen in der Schule“ und mit diesem Hintergrund wurden in dieser Studie Zahlen zu Gewalt an Schulen erhoben (Brüscheiler et al. 2021, S. 10 f.). Nur 52.5% der Schülerinnen und Schüler gaben an, dass sie sich in ihrer Schule komplett sicher fühlen. Rund 15% der befragten Schülerinnen und Schüler gaben an, dass sie sich „gar nicht“, „eher nicht“ oder „mittel“ sicher fühlen. Auf die Frage, was es bräuchte, damit sie sich sicherer fühlen, antworteten viele der Kinder, dass es weniger physische und psychische Gewalt bräuchte, aber auch dass die Lehrer besser zuhören sollten oder sich das Schulsystem verändern sollte. Folgende Zahlen zeigen, weshalb sich viele Kinder und Jugendliche nicht sicher fühlen in der Schule: 40% der Kinder und Jugendlichen wurden in der Schule schon ausgelacht, beleidigt, beschimpft oder nachgeahmt. Ein Drittel der befragten Schülerschaft (32.3%) gab an, dass sie schon physische Gewalt erlebt haben, dass ihnen also schon jemand aus der Schule wehgetan hat und über 20%

wurden ausgegrenzt und gemobbt (Brüscheiler et al. 2021, S. 21 f.). Folgende Grafik aus dem Bericht verbildlicht die Zahlen:

Abbildung 11 – Verbreitete Formen der Gewalt in Schweizer Schulen (Brüscheiler 2021, S. 22.).

4.1.2. Pisastudie

Auch die Pisastudie, welche 2018 mit knapp 6000 Schülerinnen und Schülern durchgeführt wurde, hat sich mit dem Wohlbefinden der Schweizer Schülerschaft auseinandergesetzt. Die Schülerinnen und Schüler wurden befragt, wie oft sie von ihren Mitschülern absichtlich ausgeschlossen, ausgelacht, bedroht oder geschlagen wurden, wie oft ihnen Dinge weggenommen oder zerstört wurden und wie oft Gerüchte über sie verbreitet wurden. Während die Schülerinnen und Schüler der schweizer Schulen im Vergleich zu den mitteleuropäischen Vergleichsländern eine hohe Lebenszufriedenheit haben und sich ihrer Schule zugehörig fühlen, berichteten die Schüler trotzdem am häufigsten von Mobbingerefahrungen. Ausserdem zeigte sich, dass diese Zahlen seit der letzten Erhebung im Jahr 2015 in allen Bereichen angestiegen sind.

Die höchsten Kennzahlen finden sich im Bereich der psychischen Gewalt. 43% der befragten Schülerinnen und Schüler wurde im letzten Jahr ausgelacht und über 31% wurden Gerüchte verbreitet. Besonders die physische Gewalt ist in den letzten Jahren angestiegen, so wurden 2018 fast ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen im letzten Jahr geschlagen oder herumgeschubst (Konsortium Pisa 2019, S. 71 f.).

In der folgenden Abbildung ist ersichtlich, wie oft die verschiedenen Formen von Gewalt stattfanden und wie stark die Kennzahlen in den verschiedenen Bereichen von 2015 bis 2018 angestiegen sind.

Abbildung 11 - Wie oft hast du in der Schule in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Prozentuale Verteilung der Antwortkategorien in der Schweiz, PISA 2015 und PISA 2018 (Konsortium Pisa 2019, S. 72)

4.1.3. Bundesamt für Statistik

Komplettiert werden soll das Bild über die Gewalt unter Jugendlichen in der Schweiz durch eine Zusammenstellung des Bundesamtes für Statistik. Dort wurden alle von 1999 bis 2019 ausgesprochenen Jugendurteile gesammelt und analysiert. In der Auswertung der Verurteilungen wegen Gewalttaten zeigt sich, dass die Anzahl der Delikte in den Jahren von 2000-2010 stetig angestiegen ist, danach gab es während mehrerer Jahre deutlich weniger Verurteilungen wegen Gewalttaten und in den letzten Jahren ist die Zahl wieder am Ansteigen. Beim grössten Teil der Gewaltdelikte handelt es sich um minderschwere Gewalt, welche angewandt und teilweise auch angedroht wurde. Bei ungefähr einem Fünftel der Verurteilungen handelt es sich um angedrohte minderschwere Gewalt und bei einem sehr kleinen Prozentsatz der Verurteilungen handelt es sich um schwere angewandte Gewalt. Wobei zu vermerken ist, dass es in den letzten Jahren deutlich mehr Jugendliche gibt, welche wegen schweren Gewalttaten verurteilt wurden. So sind es in den letzten zehn Jahren jeweils zwischen 45 und 70 Jugendliche, die wegen schweren Gewalttaten verurteilt wurden, während der Wert von 2000-2005 noch bei deutlich unter 40 pro Jahr lag (Isenring et al. 2022, S. 10f). Die zwei folgenden Grafiken des Bundesamtes für Statistik sollen diese Zahlen auch noch graphisch darstellen. In der ersten Grafik wird die Entwicklung aller verurteilten Jugendgewaltdelikte aufgezeigt, in der zweiten Statistik ist die Zunahme der Jugendurteile zu schweren Gewalttaten ersichtlich.

Abbildung 13 – Jugendurteile aufgrund einer Gewaltstraftat nach Schwere der Tat 1999-2019 (Isenring et al. 2022, S. 11)

Abbildung 14 – Jugendurteile aufgrund einer schweren Gewaltstraftat, 1999-2019 (Isenring et al. 2022, S. 11).

5. Empirischer Teil – methodisches Vorgehen

Beim methodischen Vorgehen dieser Arbeit wird Bezug genommen auf die Beschreibung des empirisch sozialwissenschaftlichen Forschungsprozess von Gläser und Laudel (2010), da dieser Prozess einleuchtend und in Bezug auf die Forschungsfrage sinnvoll erscheint. In diesem Kapitel wird dieses Vorgehen kurz erläutert.

Empirisch sozialwissenschaftliche Forschung funktioniert laut Gläser und Laudel (2010) so, dass jeweils von vorhandenem Wissen ausgegangen wird und durch neues Wissen ergänzt

wird. Sie haben den Forschungsprozess untersucht und in verschiedene Schritte eingeteilt, welche in der folgenden Abbildung ersichtlich sind. Die gestrichelten Linien entsprechen in der Darstellung des Prozessablaufes Rückkoppelungen, da erworbenes Wissen immer wieder genutzt wird, um zuvor getroffene Entscheidungen differenzieren zu können (Gläser und Laudel 2010, S. 33).

Abbildung 15 - Empirische sozialwissenschaftliche Forschungsprozesse (Gläser und Laudel 2010, S. 35)

Der Forschungsprozess beginnt damit, dass im Beizug von vorhandenem Wissen eine Forschungsfrage formuliert wird. Die Schritte theoretische Vorüberlegungen, Entscheidung für eine Erklärungsstrategie und Formulierung einer Forschungsfrage sind daher auch nicht klar trennbar. Es kann nur dann eine sinnvolle Forschungsfrage formuliert werden, wenn der aktuelle Stand der Forschung bekannt ist. Die Erklärungsstrategien werden oftmals nicht methodologisch begründet ausgewählt, sondern gleich zusammen mit der Fragestellung auserkoren. In einem nächsten Schritt muss anhand der Forschungsfrage entschieden werden, ob eine qualitative oder quantitative Forschung für die Beantwortung der Frage passend ist. Im Anschluss wird eine Strategie zur Untersuchung erarbeitet, in welcher festgelegt wird, welche

Daten mit welcher Methode erhoben werden. Wenn dies entschieden ist, beginnt die Datenerhebung. Mit der ausgewählten Methode werden die Daten ausgewertet und im Anschluss die Ergebnisse diskutiert und interpretiert. Die Beantwortung der Fragestellung stellt den letzten Schritt des Forschungsprozesses dar. Dies ist eine idealtypische Beschreibung des Forschungsprozesses, in der Realität ist es jedoch wahrscheinlich, dass die Struktur nicht immer genau dieser Beschreibung entspricht, sondern dass manchmal auch Schritte in einer anderen Reihenfolge durchlaufen werden (Gläser und Laudel 2010, S. 33-36).

Nachdem die theoretischen Vorüberlegungen bereits im ersten Teil der Arbeit gemacht wurden, werden nun, dem Schema der empirisch sozialwissenschaftlichen Forschung folgend, die weiteren Schritte durchlaufen. Im nächsten Kapitel wird die Fragestellung vorgestellt und anschliessend die Art der Forschung und die Untersuchungsstrategie festgelegt.

5.1. Fragestellung

Die Fragestellung dieser Arbeit gliedert sich in eine Leitfrage und zwei Unterfragen. Die Leitfrage wird seit Beginn dieser Arbeit verfolgt, die Unterfragen haben sich im Laufe des Prozesses ergeben. All diese Fragen sollen im Lauf dieser Forschung beantwortet werden.

Leitfrage:

Was muss ein Manual zur Prävention und Intervention bei Gewalt enthalten und wie muss es aufgebaut sein, damit es für Lehrpersonen und Heilpädagogen verschiedener Schulformen der Sekundarstufe I möglichst gut einsetzbar ist?
--

Unterfragen:

Welche Präventions- und Interventionsstrategien eignen sich besonders für den Einsatz bei Gewalt zwischen Jugendlichen in unterschiedlichen Schulformen der Sekundarstufe I?
--

Welche Unterschiede gibt es zwischen den Präferenzen der Lehrpersonen und Heilpädagogen verschiedener Schulformen?
--

5.2. Qualitative Forschung

In der Wissenschaft wird unterschieden zwischen quantitativer und qualitativer Forschung. Bei den quantitativen Forschungsmethoden wird mit grossen Datensätzen gearbeitet, während in der qualitativen Forschung meist nur sehr kleine Fallzahlen vorhanden sind. Dieser Unterschied ist begründet durch die verschiedenen Erkenntnisziele, die mit den beiden Forschungsmethoden verfolgt werden. In der quantitativen Forschung sollen anhand bestehender Theorien Hypothesen über einen Sachverstand aufgestellt und mithilfe von Variablen

überprüft werden. Das Ziel der qualitativen Forschung liegt bei der Entdeckung von Theorieaussagen anhand empirischer Daten. Der grosse Unterschied zwischen den beiden Forschungsmethoden liegt in den Begriffen „Überprüfung“ und „Entdeckung“ (Brüsemeyer 2008, S. 9).

Um der Beantwortung der Leitfrage dieser Arbeit näherzukommen, scheint es sinnvoll, mit einer qualitativen Forschungsmethode zu arbeiten. In den folgenden Abschnitten wird daher nun noch vertiefter auf die qualitative Forschung eingegangen.

Laut Reichertz (2016, S. 23) gibt es keine einheitliche Bedeutung des Begriffs qualitative Forschung. Qualitative Forschung steht eher als eine Art Oberbegriff für eine Art des Arbeitens. Laut Ellinger (2015, S. 231) geht die qualitative empirische Forschung davon aus, dass es mit Zahlen und Mengenverhältnissen allein nicht möglich ist, die Wirklichkeit sozialer Bedingungen, individueller Meinungen und persönlicher Motive abzubilden. Wenn also innerhalb sozialer Bezüge individuelle Werte, gesellschaftliche Plausibilitätsstrukturen und Sinnkonstruktionen beschrieben oder erklärt werden sollen, so bietet es sich an, qualitativ zu forschen.

Die Daten werden im Falle dieser Arbeit also mit qualitativen Forschungsmethoden erhoben. Im nächsten Schritt wird festgelegt, mit welcher Methode die Daten erhoben werden sollen.

5.3. Datenerhebung mit Fragebogen

Die qualitativen Daten, welche in dieser Arbeit gesammelt werden, sollen mithilfe eines Fragebogens erhoben werden. Die Methode des Fragebogens wurde gewählt, weil sie sich gut in das Produkt dieser Arbeit, der Webseite zum Thema Gewaltprävention, einfügen lässt und weil die Auswertung nach klaren Vorgaben erfolgen kann.

Um Antworten von einer befragten Person zu bekommen, wird bei einem Fragebogen eine strukturierte sprachliche Vorgabe verwendet. Genauer bedeutet dies, dass alle befragten Personen ihre Antworten anhand einer identischen Fragestellung abgeben. Das Ziel besteht darin, echte und replizierbare Antworten zu bekommen, welche zur Beantwortung der Forschungsfrage dienen. Dabei ist zu beachten, dass alle Daten, die gewonnen werden, unabhängig von der Person sind, welche die Befragung durchführt (Müller und Röder in Ellinger und Koch 2015, S. 81).

Damit eine erfolgreiche Forschung durchgeführt werden kann, sollen bei der Vorbereitung eines Fragebogens einige Punkte beachtet werden. Als erstes soll der Zweck der Befragung ersichtlich sein und es soll klar erkennbar sein, ob es sich um eine wissenschaftliche oder um

eine kommerzielle Befragung handelt. Damit das schriftliche Ausfüllen eines Fragebogens, ohne dass eine betreuende Person dabei ist, gelingt, sollte der Fragebogen zudem eine Instruktion beinhalten. So weiss die befragte Person, was zu tun ist. Bei der Formulierung der Fragen muss beachtet werden, dass jegliche Beeinflussung der Testperson vermieden wird. Das heisst, es sollen in den Fragen keine Hypothesen ersichtlich sein (Müller und Röder in Ellinger und Koch 2015, S. 83).

Anhand der zuvor beschriebenen Fragestellung und den Kriterien für einen Fragebogen wurde ein Fragebogen ausgearbeitet, welcher im Anhang ersichtlich ist. Dieser kann direkt auf der Webseite zur Gewalt auf der Sekundarstufe ausgefüllt werden. Somit findet die Beantwortung des Fragebogens zu den selben Bedingungen statt und ist unabhängig von einer befragenden Person.

5.4. Planung von Stichproben und Wahl der befragten Personen

Um Daten für diese Arbeit zu sammeln, wurden die qualitative Forschung und ein Fragebogen gewählt. Nun muss noch festgelegt werden, wie die Stichprobenplanung genau aussieht und nach welchen Kriterien die befragten Personen ausgewählt werden.

Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, eine Gesamtpopulation abzubilden. Daher werden nur bestimmte Personen zur Untersuchung ausgewählt. Wichtig ist, dass man sich bewusst macht, dass mit einer solchen Untersuchung nur ein relatives, unvollständiges Abbild der Population sichtbar ist. Das Ziel besteht darin, über die bewusste Auswahl von Personen, auch nicht probabilistische Auswahl genannt, eine gute Stichprobe zu ziehen (Ricken in Ellinger und Koch 2015, S. 92 f.). Das gewählte Verfahren zur Auswahl von Personen heisst „Quotenstichproben“. Bei dieser Vorgehensweise wird eine Kombination von Merkmalen ausgewählt, welche ein möglichst breites Spektrum abbilden soll. Es werden gezielt Personen gesucht, die diese Merkmale erfüllen. Da bei dieser Art von Untersuchung subjektive Entscheidungsprozesse hineinspielen, dürfen die Ergebnisse nur beschreibend ausgewertet werden (Ricken in Ellinger und Koch 2015, S. 95).

Für die Befragung in dieser Arbeit werden Personen ausgesucht, die sich anhand des Merkmals „Schule“ unterscheiden. Es werden jeweils vier Personen gesucht, welche auf den Sekundarstufen der folgenden Schulformen arbeiten: Regelschule, Regelschule mit integrierten Sonderschülerinnen und Schülern, Sonderschule und inklusive Schule. Die meisten der befragten Personen stammen aus dem Umfeld der Autorin. Manche der befragten Personen haben

ihrerseits noch weitere Personen angefragt, damit genügend Personen zu den jeweiligen Schulformen gefunden wurden.

So ergibt sich ein spannendes Spektrum an Lehrpersonen und Heilpädagogen verschiedener Schulformen, die verglichen werden können. Damit ist auch das Kriterium der Triangulation erfüllt, welches voraussetzt, dass zur Erforschung eines Gegenstandes unterschiedliche Zugangsweisen oder unterschiedliche Perspektiven miteinbezogen werden. Dies kann durch unterschiedliche Methoden, Sichtweisen verschiedener Personengruppen oder unterschiedliche Messzeitpunkte gewährleistet werden (Kuckartz et al. 2009, S. 89 zitiert nach Leutwyler und Roos 2017, S. 199). Im Rahmen der Forschung in dieser Masterarbeit wird das Kriterium dadurch erfüllt, dass die Sichtweisen verschiedener Personengruppen miteinander verglichen werden.

5.5. Überblick über die verschiedenen Schulformen

Im vorhergehenden Abschnitt wurde erklärt, nach welchen Kriterien die Personen zur Befragung ausgewählt wurden. Dabei wurde von vier verschiedenen Schulformen gesprochen. In diesem Abschnitt wird nun darauf eingegangen, was diese Schulformen unterscheidet. Grundsätzlich wird unterschieden zwischen der öffentlichen Schule, welche von 95% aller Kinder und Jugendlichen besucht wird und privaten Einrichtungen, welche von 5% der Schülerinnen und Schüler besucht werden (edk.ch, 1).

Regelschule

Im Alter von 4 Jahren kommen Kinder ins schulpflichtige Alter. In der Regel treten sie dann in die öffentliche Schule ihrer Wohngemeinde ein und werden dort während insgesamt elf Jahren beschult. Die Sekundarstufe dauert drei Jahre. Auf der Sekundarstufe werden die Schülerinnen und Schüler in den meisten Fächern in Leistungsgruppen unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Unterricht durch eine Regelschullehrperson (edk.ch, 2).

Regelschule mit integrierten Sonderschülerinnen und Sonderschülern

Kinder mit Schulschwierigkeiten im Lern- und Verhaltensbereich sowie mit Beeinträchtigungen können besonderen Bildungsbedarf aufweisen, welcher mittels Diagnostik oder Abklärungen ermittelt werden kann. Dies ermöglicht dann den betroffenen Schülerinnen und Schülern Zugang zu sonderpädagogischen Massnahmen. Wenn diese Kinder in die Regelschule

integriert sind und mit sonderpädagogischen Massnahmen unterstützt werden, so spricht man von integrativer Schulung. (integrationundschule.ch).

Sonderschule

Kinder und Jugendliche, welche nach einer standardisierten Abklärung einen ausgewiesenen Anspruch auf verstärkte Massnahmen haben, können in einer Sonderschule beschult werden. Die Sonderschulen sind auf bestimmte Lern- und Verhaltensschwierigkeiten oder Behinderungsformen spezialisiert. (edk.ch, 3)

Inklusive Schule

Eine gemeinsame Schule für alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig von ihrer körperlichen, geistigen, emotionalen oder sozialen Entwicklung, ihres Geschlechts, ihrer Religion oder ihrer Herkunft nennt man inklusive Schule. Dabei werden alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam unterrichtet, angepasst an die verschiedenen Lernvoraussetzungen und Kompetenzen (integrationundschule.ch).

5.6. Datenauswertung mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse

Um die Daten aus den Fragebogen auszuwerten, wird die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse angewendet, da mit dieser Methode die Menge an Daten aus den Fragebogen systematisch verdichtet und strukturiert werden kann. Es geht dabei nicht um die ganzheitliche Erfassung aller Daten, sondern es sollen die Informationen herausgefiltert werden, die für die Fragestellung von Bedeutung sind (Leutwyler und Roos 2017, S. 293 f.).

In der Regel wird die qualitative Inhaltsanalyse in fünf Schritten durchgeführt. Diese fünf Schritte werden hier in einer stark verkürzten Form erläutert.

1. *Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten.* Dieser Schritt ist die Vorbereitung für die eigentliche Inhaltsanalyse, dabei gilt es einen Überblick zu gewinnen und relevante Textteile zu identifizieren.
2. *Kategorien entwickeln – ein Suchraster vorbereiten.* Hier sollen zuerst Kategorien entwickelt werden, die dann das Suchraster für die Sichtung der Inhalte bilden. Mit diesem Categoriesystem sollen ähnliche Aussagen nach Kriterien zusammengefasst werden.

3. *Codieren – Ordnung in die Vielfalt an Informationen bringen.* Die Inhalte werden beim Codieren auf relevante Informationen hin durchsucht. Dabei werden die wichtigen Informationen einzelnen Kategorien zugeordnet.
4. *Analysieren – geordnete Informationen auswerten.* Die geordneten Informationen werden zusammengefasst, ausgelegt, strukturiert, erklärt und kontextualisiert.
5. *Darstellung der Analyse.* In Form eines Berichts werden die Ergebnisse der Analyse dargestellt (Leutwyler und Roos 2017, S. 294 f.).

6. Produkterstellung und Ergebnisse

Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Manual zu erstellen, in welchem die theoretischen Hintergründe von Gewalt in der Schule sowie zur Sekundarstufe passende Präventions- und Interventionsstrategien ersichtlich sind. Im folgenden Abschnitt wird erklärt, nach welchen Kriterien die Form des Manuals ausgewählt wurde und wie dieses Manual erstellt wurde.

6.1. Produkterstellung

Das Produkt dieser Masterarbeit soll Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und weitere pädagogische Fachpersonen im Falle eines Gewaltvorkommens im Schulalltag unterstützen und schnell zur Hand sein. Nun stellt sich die Frage, welches Medium als Manual geeignet ist und wie der Aufbau des Manuals sein soll, damit es möglichst gut nutzbar ist. Im folgenden Abschnitt wird erklärt, wie das Medium für das Manual ausgewählt und aufgebaut wurde, im anschliessenden Abschnitt wird darauf eingegangen, welche Inhalte für das Manual verwendet wurden.

6.1.1. Produktwahl

Um herauszufinden, welche Medien in der Schweiz besonders verbreitet sind, wurden verschiedene Studien zu Rate gezogen, die untersuchen, welche Medien besonders oft genutzt werden. Studien für die gesamte Schweizer Bevölkerung wurden nicht gefunden, es liessen sich lediglich Studien zur Schweizer Jugend und den jungen Erwachsenen finden. Wenn man diese jedoch einige Jahre zurück anschaut, so zeigt sich ein ähnliches Bild, was darauf schliessen lässt, dass sich dies auf einen doch beträchtlichen Teil der Bevölkerung übertragen lässt. Nach der Durchsicht zweier Studien zur Mediennutzung in der Schweiz wurde schnell klar, dass sich die junge Erwachsenen vor allem mit digitalen Medien und sehr wenig durch Bücher

oder Fachzeitschriften informieren (Küllig et al. 2022, S. 29). In der folgenden Abbildung ist eine Grafik der aktuellen JAMES Studie von 2022 zu sehen, in der gezeigt wird, mit welchen Medien sich Jugendliche und junge Erwachsene in der Schweiz vor allem beschäftigen. Es wird ersichtlich, dass die meiste Zeit am Handy oder am Computer verbracht wird. Wenn man die Studien der letzten Jahre anschaut, so kommt man zum selben Resultat.

Abbildung 16 – Medientätigkeiten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Schweiz (Küllig et al. 2022, S. 29)

Die Informationen der JAMES Studie decken sich mit einer weiteren Studie, dem Jahrbuch zur Qualität der Medien von 2020 des Forschungszentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich. Sie weisen hinsichtlich des Nutzungsverhaltens darauf hin, dass es eine deutliche Präferenz hinsichtlich digitaler Plattformen gibt und besonders das Smartphone eine sehr grosse Rolle in der Alltagswelt einnimmt. Des weiteren schreiben sie, dass die Bevölkerung zunehmend Google nutzt, um sich über interessante Themen weiter zu informieren (fög 2020, S. 98f.).

Aufgrund dieser Daten wurde klar, dass das Produkt dieser Arbeit ein digitales sein soll. Da für die Recherche die Suche mithilfe von Google einen hohen Stellenwert einnimmt, wurde die Webseite als passendes Produkt ausgewählt. Diese Form hat auch den Vorteil, dass das Produkt immer und überall verfügbar ist und im Bedarfsfall schnell gesucht und gefunden werden kann.

In einem nächsten Schritt wurde ausgewählt, mit welchem Anbieter die Webseite erstellt werden soll. Da hier keine eigenen Erfahrungen vorhanden waren, halfen Erfahrungsberichte aus

dem Internet, ein passendes Tool zu finden. Die Wahl fiel auf [wix.com](https://www.wix.com), welches von verschiedenen Internetseiten, so zum Beispiel [netzsieger.de](https://www.netzsieger.de) zum Testsieger gekürt wurde.

Auf [wix.com](https://www.wix.com) können Webseiten im Baukastensystem designt werden, es enthält viele verschiedene Werkzeuge und Funktionen, die einfach zu bedienen sind und somit ist es auch Anfängern ohne Vorkenntnisse möglich, mit [wix.com](https://www.wix.com) Webseiten zu erstellen.

6.1.2. Aufbau der Webseite

Im Laufe der Arbeit wurde mithilfe des Tools eine Webseite zum Thema Gewaltprävention auf der Sekundarstufe erstellt. Passend zum Thema heisst die Webseite [gewaltaufdersekundarstufe.ch](https://www.gewaltaufdersekundarstufe.ch). Es wurden theoretische Hintergründe, verschiedene Präventionsmassnahmen, Interventionsstrategien und aktuelle Studien zu Gewalt in der Schule sowie die Quellenangaben der theoretischen Bezüge in die Webseite eingebaut. Des Weiteren wurde eine Seite erstellt, auf der sich Betroffene in einem Forum austauschen können. Auch der Fragebogen, welchen eine Auswahl von Personen für diese Arbeit ausfüllt, findet sich direkt auf der Webseite.

6.2. Ergebnisse aus den Fragebogen

Es wurden insgesamt 16 Fragebogen ausgefüllt, jeweils vier Fragebogen pro beschriebene Schulform. Die ausgefüllten und in der Inhaltsanalyse codierten Fragebogen finden sich im Anhang. Die Fragebogen werden mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Diese setzt sich, wie zuvor beschrieben, aus fünf Schritten zusammen, welche hier durchlaufen werden.

1. Der erste Schritt der qualitativen Inhaltsanalyse ist das Sichten des Datenmaterials und das Auswählen und Vorbereiten der Inhalte. Dieser Schritt wird hier nicht abgebildet.

2. Als zweiter Schritt werden Kategorien gebildet, nach welchen das Material gesichtet und durchforstet wird. Nach der ersten Durchsicht der Fragebogen wurden Kategorien gebildet, welche, nach diesem ersten Arbeitsschritt sinnvoll erschienen. In der folgenden Tabelle sind die gewählten Kategorien ersichtlich.

Gemeinsamkeiten innerhalb der gleichen Schulform
Unterschiede innerhalb der gleichen Schulform
Gemeinsamkeiten innerhalb unterschiedlicher Schulformen
Unterschiede innerhalb unterschiedlicher Schulformen
Problemlösung durch Austausch mit anderen Fachpersonen/Vertrauenspersonen
Problemlösung durch Recherche in Fachliteratur oder Internet
Anmerkungen zur Gestaltung oder Grafik
Anmerkung zum Umfang
Wird negativ, nicht zur Schulform passend oder fehlend bewertet
Wird positiv oder zur Schulform passend bewertet

3. Im dritten Schritt der qualitativen Inhaltsanalyse wird codiert. Dabei werden die Inhalte auf wichtige Informationen durchsucht und einzelnen Kategorien zugeordnet.

Die ausgefüllten Fragebögen wurden auf folgende Informationen durchsucht und in den entsprechenden Farben markiert.

Problemlösung durch Austausch mit anderen Fachpersonen/Vertrauenspersonen

Problemlösung durch Recherche in Fachliteratur oder Internet

Anmerkungen zur Gestaltung oder Grafik

Anmerkung zum Umfang

Wird negativ, nicht zur Schulform passend oder fehlend bewertet

Wird positiv oder zur Schulform passend bewertet

Die codierten Fragebogen finden sich im Anhang.

4. Der vierte Schritt der qualitativen Inhaltsanalyse ist das Analysieren. Hier werden Informationen geordnet, zusammengefasst und strukturiert.

Schulform	Gemeinsamkeiten	Unterschiede
Regelschule	<ul style="list-style-type: none"> - Besprechung im Team als erste Reaktion - Der Hälfte der Lehrpersonen fehlt die Zeit, sich um Themen wie Gewaltprävention zu kümmern. - Wunsch nach Verlinkungen mit Hilfsangeboten - Inhalte passen gut zur Schulform - Alle befragten Personen stufen Inhalt als «zu viel» ein, konnten sich jedoch die für sie relevanten Informationen herausuchen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr unterschiedliche Auswahl von Präventionsmassnahmen.
Integrative Regelschule	<ul style="list-style-type: none"> - Besprechung im Team als erste Reaktion 	<ul style="list-style-type: none"> - Drei Personen finden Vorschläge gut umsetzbar, eine Person wünscht sich,

	<ul style="list-style-type: none"> - Alle finden Gewaltvorbeugende Schulkultur besonders hilfreich. - Positive Peer Culture wird positiv bewertet. - Wunsch nach Verlinkungen mit Hilfsangeboten und Links - Inhalte passen gut zur Schulform 	<p>die Vorschläge wären genauer ausgearbeitet, da im Schulalltag nicht genug Zeit bleibt, um das selbst zu machen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Hälfte der Personen stuft Inhalt der Webseite als zu viel ein, die Hälfte als passend.
Sonderschule	<ul style="list-style-type: none"> - Besprechung im Team als erste Reaktion - Meiste Präventionsmassnahmen kognitiv zu anspruchsvoll - Prävention auf Ebene der Schule/Lehrpersonen wird als sinnvoll erachtet. - Wunsch nach Verlinkungen mit Hilfsangeboten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Umfang wird sehr unterschiedlich eingeschätzt. Zwei Personen stufen Menge des Inhalts als passend ein, eine als zu viel und eine als zu wenig. - Eine Person beurteilt KlasseKinderSpiel als kritisch, da es andere blödsinnig machen könnte. - Sehr unterschiedliche Meinung zur Umsetzbarkeit der Massnahmen auf Ebene der Schülerinnen und Schüler
Inklusive Schule	<ul style="list-style-type: none"> - Besprechung im Team als erste Reaktion - Inhalte passen grundsätzlich gut zur Schulform - Gewaltvorbeugende Schulkultur und Positive Peer Culture werden sehr positiv bewertet. - Befragte Personen könnten sich vorstellen Präventionsmassnahmen durchzuführen. - Wunsch nach weiterführenden Links und Hilfsangeboten - Umfang der Inhalte wird als passend eingestuft. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwei Personen betrachten Präventionsmassnahmen KlasseKinderSpiel und fairplayer.manual sehr kritisch, da diese zu grösseren Unruhen führen könnten. - Einer Person sind die Inhalte teilweise bereits zu detailliert formuliert.
Gemeinsamkeiten aller Schulformen		
<ul style="list-style-type: none"> - Auffällig ist, dass sich alle befragten Personen bei Problemen in der Schule zuerst im Team oder mit anderen Fachpersonen besprechen. Viele informieren sich anschliessend auch noch in Fachliteratur oder im Internet. - Bei vielen Personen aller Schulformen besteht der Wunsch, dass auf einer Webseite wie dieser zusätzlich Verlinkungen mit Hilfsangeboten vorhanden sind. - Gewaltvorbeugende Schulkultur, Positive Peer Culture wurden durchgehend positiv bewertet. 		
Unterschiede zwischen den verschiedenen Schulformen		
<ul style="list-style-type: none"> - Lehrpersonen und Heilpädagoginnen der Sonderschule sowie der inklusiven Schule äussern sich kritisch gegenüber den Präventionsmassnahmen KlasseKinderSpiel und fairplayer.manual. - Lehrpersonen der Regelschule könnten sich gut vorstellen, das KlasseKinderSpiel im Unterricht einzubauen. - Mehrere Lehrpersonen der Regelschule wünschen konkretere Unterrichtsideen. 		

- Die meisten Lehrpersonen sagen, dass sie die Präventionsmassnahmen in ihren Klassen durchführen könnten. Die Lehrpersonen aus den Sonderschulen empfinden die Massnahmen jedoch tendenziell als kognitiv zu anspruchsvoll.
- Lehrpersonen der Regelschule schreiben, dass die Zeit zur Durchführung von gewaltpräventiven Massnahmen fehlt.
- Inhalt der Webseite wird von allen Lehrpersonen der Regelschule als zu viel bewertet. Auch zwei Personen, die integrativ unterrichten, empfinden Inhalt als zu viel. Für die Lehrpersonen der anderen Schulformen passt der Umfang zumeist.

Allgemein Positives

- Übersichtlicher Aufbau
- Prävention nicht nur auf Seite der Schülerinnen und Schüler, sondern auch auf Seite der Schule und der Lehrpersonen
- Gewaltvorbeugende Schulkultur sowie positive peer culture durchwegs positiv bewertet

Allgemein Negatives

- Links zu Hilfsangeboten fehlen den befragten Personen
- Wunsch nach Erfahrungsberichten
- Text der Überschriften ist teilweise schlecht lesbar
- Zu unkonkrete Unterrichtsvorschläge
- kritische Haltung zum KlasseKinderSpiel sowie fairplayer.manual

5. Der fünfte und letzte Schritt der qualitativen Inhaltsanalyse ist die Darstellung der Analyse in Form eines Berichts. Der Bericht findet sich im nächsten Kapitel «Diskussion» unter «Auswertung der Ergebnisse».

7. Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der Befragung zusammengefasst und kritisch betrachtet. Es wird erklärt, welchen Einfluss die Ergebnisse noch auf das Produkt der Arbeit haben und die Ergebnisse werden kritisch betrachtet.

7.1. Auswertung der Ergebnisse

Die Webseite mit ihren theoretischen Inhalten und Präventionsmassnahmen ist bei den befragten Personen gut angekommen und es gab sehr viel positives Feedback. Trotzdem gab es auch kritische Rückmeldungen mit Verbesserungsvorschlägen, welche hier nochmals beleuchtet werden, damit sie anschliessend auf der Webseite noch angepasst werden können. Ausserdem gab es Rückmeldungen zu den Bedürfnissen der Lehrpersonen der einzelnen Schulformen, die spannend zu vergleichen sind. So gab es dort mehrere Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

Positive Bewertungen der Webseite

Durchwegs positiv bewertet wurden die Übersichtlichkeit der Webseite und die einfache Auffindbarkeit der Inhalte. Viele der Lehrpersonen berichteten, dass sie einiges lernen konnten und sich gut vorstellen könnten, in ihrer Klasse eine der Präventionsmassnahmen durchzuführen.

Die Präventionsprogramme positive peer culture (ppc) sowie die gewaltvorbeugende Schulkultur stiessen allseits auf positive Rückmeldungen.

Verbesserungsvorschläge

Bei der Frage, was der Webseite noch fehlt, wurde von einem Grossteil der befragten Personen angemerkt, dass sie froh wären um Links zu Hilfsangeboten und allgemein zu weiterführenden Links. Ebenfalls haben mehrere Personen gewünscht, dass auf der Webseite zusätzlich noch Erfahrungsberichte ersichtlich wären.

Mehrere Personen haben rückgemeldet, dass der Text in den Überschriften teilweise schwer zu lesen ist, da der Kontrast zwischen dem Hintergrundbild und der Schrift nicht gross genug ist.

Des Weiteren haben mehrere Personen aus der Regelschule konkretere Unterrichtsideen gefordert. Sie wünschten sich «pfannenfertige» Unterrichtsideen, die sie nur umzusetzen bräuchten.

Mehrere Lehrpersonen der Sonderschule haben angemerkt, dass die hier präsentierten Unterrichtsideen in ihrer Schulform nicht umsetzbar wären, da diese kognitiv zu hoch angesetzt sind. Sie bräuchten andere Ideen für Präventionsmassnahmen auf Ebene der Schülerinnen und Schüler.

Gemeinsamkeiten zwischen den Schulformen

Die auffälligste Gemeinsamkeit zwischen allen Schulformen ist folgende. Wenn in der Schule ein Problem auftaucht, dann ist der erste Schritt zur Lösung die Besprechung im Team. Viele Personen informieren sich ausserdem im Internet oder mithilfe von Fachliteratur genauer über ein Thema, wenn es nach der Besprechung im Team noch nötig ist.

Unterschiede zwischen den Schulformen

Die Lehrpersonen der Regelschule haben den Inhalt der Webseite allesamt als «zu viel» gewertet, zudem hat die Hälfte der Personen angegeben, dass sie die Präventionsmassnahmen in ihrer Klasse zwar anwenden könnten, dass ihnen jedoch die Zeit dazu fehlt. Sie bräuchten, pfannenfertiges Unterrichtsmaterial, das nicht mehr angepasst werden muss oder externe Hilfsangebote, die ihnen die Präventionsarbeit abnehmen. Von den Personen der anderen Schulformen hat niemand vermerkt, dass die Zeit für Präventionsarbeit fehlt, wenigen war der Inhalt zu viel und nur in der Regelschule mit integrierten Sonderschülerinnen und Sonderschülern gab es auch den Wunsch nach ausformulierten Unterrichtsideen. Es macht den Anschein, als stünden die Lehrpersonen der Regelschule unter Zeitdruck, sodass die Zeit, sich ausführlich über Themen wie Gewaltprävention zu informieren und Präventionsmassnahmen durchzuführen, fehlt.

Die Lehrpersonen der Regelschule, der Regelschule mit integrierten Sonderschülerinnen und Schülern sowie der inklusiven Schule können sich grundsätzlich vorstellen, dass sie die vorgestellten Massnahmen in ihren Klassen durchführen könnten. Mehrere Lehrpersonen der Sonderschule denken jedoch, dass diese für ihre Schülerinnen und Schüler kognitiv zu anspruchsvoll und somit nicht durchführbar wären.

Ein weiterer spannender Unterschied hat sich in der kritischen Betrachtungsweise einzelner Inhalte gezeigt. Während sich von den befragten Personen der Regelschule und der Regelschule mit integrierten Sonderschülerinnen und Schülern niemand kritisch gegenüber einzelnen Themen geäussert hat, gab es von den befragten Personen aus der Sonderschule und der inklusiven Schule kritische Stimmen gegenüber einzelnen Präventionsmassnahmen. Die Lehrpersonen befürchten, dass das KlasseKinderSpiel sowie das fairplayer.manual zu Blossstellungen innerhalb der Klasse und somit zu einer Vergrösserung von Problemen führen könnten.

Anpassungen an der Webseite

Aufgrund der Rückmeldungen der befragten Lehrpersonen und Heilpädagoginnen werden nun noch folgende Anpassungen an der Webseite vorgenommen, sodass sie noch besser genutzt werden kann.

- **Link zu Hilfsangeboten und weiterführende Links:** Diesem mehrfach geäusserten Wunsch wird mit einem neuen Raster auf der Webseite entsprochen.

- **Kognitiv einfachere Präventionsmassnahme:** Da die präsentierten Präventionsmassnahmen auf Ebene der Schülerinnen und Schüler für mehrere Klassen der befragten Lehrpersonen aus der Sonderschule kognitiv zu anspruchsvoll sind, wird noch eine weitere, kognitiv einfachere Präventionsmassnahme, der Webseite hinzugefügt.
- **Erfahrungsberichte:** Der Wunsch nach Erfahrungsberichten ist vorhanden. Dies lässt sich relativ einfach in die Webseite einbauen, da bereits ein Forum besteht. Die Autorin macht den Anfang mit Erfahrungsberichten, in dem sie eine eigene Erfahrung im Forum teilt.
- **Konkrete Unterrichtsideen:** Obwohl der Wunsch nach konkreten Unterrichtsideen vorhanden wäre, wird bewusst darauf verzichtet. Zu unterschiedlich sind die Bedürfnisse der Nutzer dieser Seite und die Unterrichtsideen wären wohl nur für jeweils eine oder zwei Schulformen nutzbar.

7.2. Beantwortung der Leitfrage

Die Leitfrage für diese Masterarbeit lautete folgendermassen:

Was muss ein Manual zur Prävention und Intervention bei Gewalt enthalten und wie muss es aufgebaut sein, damit es für Lehrpersonen und Heilpädagogen verschiedener Schulformen der Sekundarstufe I möglichst gut einsetzbar ist?

Die Beantwortung der Leitfrage bezieht sich auf die Antworten aus den Fragebogen, die von 16 Lehrpersonen und Heilpädagoginnen aus vier verschiedenen Schulformen beantwortet wurden. Die Leitfrage wird separat in zwei Teilen, bezogen auf den Inhalt und auf den Aufbau, beantwortet.

Inhalt: Bezogen auf den Inhalt haben sich die meisten Lehrpersonen insbesondere mit der Prävention, den Unterrichtsvorschlägen und der Intervention befasst. Des Weiteren wurde ebenfalls ersichtlich, dass es für die verschiedenen Schulformen auch unterschiedliche Präventionsmassnahmen braucht, da nicht überall die gleichen Massnahmen anwendbar sind. Der Fokus eines Manuals zur Gewaltprävention muss also auf Lösungsvorschlägen liegen. Trotzdem fanden einige Lehrpersonen auch den Bezug zur Theorie sehr spannend und hilfreich, das ist also ein Punkt, welcher auch vorkommen sollte in einem Manual. Des Weiteren äusserten relativ viele Personen den Wunsch nach weiterführenden Links, Links zu Hilfsangeboten und Erfahrungsberichten. Keine der Lehrpersonen nahm jedoch Bezug zu den verwendeten Quellenangaben oder zum aktuellen Stand der Forschung. Dies scheint für

Lehrpersonen und Heilpädagogen in einem Manual weniger relevant zu sein. Wichtig sind in einem Manual zur Gewaltprävention also für Lehrpersonen und Heilpädagogen folgende Punkte:

- Präventionsmassnahmen für alle Schulformen
- Interventionsstrategien
- Theorie zu den Ursachen und Formen von Gewalt
- Links zu Hilfsangeboten
- Weiterführende Links
- Erfahrungsberichte

Aufbau: Besonders geschätzt wurde am Aufbau des Manuals, dass es sehr übersichtlich gestaltet ist und dass es einfach ist, die gewünschten Informationen zu finden. Hier hat es sicher geholfen, dass bei einer Webseite einfach von Seite zu Seite gewechselt werden kann, sodass man schnell bei der Information ist, die man braucht. Negativ bewertet wurden im Hinblick auf den Aufbau lediglich der fehlende Kontrast in der Überschrift, dies wurde in der Überarbeitung noch angepasst. Wichtig beim Aufbau eines Manuals zur Gewaltprävention sind für Lehrpersonen und Heilpädagogen besonders folgende Punkte:

- Übersichtliche Gestaltung
- Einfaches Finden von Informationen

7.3. Beantwortung der Unterfragen

In der Fragestellung wurden ausser der Leitfrage auch noch zwei Unterfragen gestellt, welche nach der Forschung mit den Fragebogen beantwortet werden können.

Die erste Unterfrage bezieht sich auf den Einsatz von Präventions- und Interventionsstrategien:

Welche Präventions- und Interventionsstrategien eignen sich besonders für den Einsatz bei Gewalt zwischen Jugendlichen in unterschiedlichen Schulformen der Sekundarstufe I?
--

Diese Frage kann anhand der Fragebogen sehr gut beantwortet werden, da es zwei Strategien gibt, die auf besonders viel Zustimmung gestossen sind und die niemand kritisch beurteilt hat. Die folgenden Präventionsmassnahmen eignen sich daher besonders gut für den Einsatz auf der Sekundarstufe I:

- Gewaltvorbeugende Schulkultur

- Positive Peer Culture

Welche Unterschiede gibt es zwischen den Präferenzen der Lehrpersonen und Heilpädagogen verschiedener Schulformen?

Anhand der Antworten aus den Fragebogen waren Unterschiede zwischen den Präferenzen der Lehrpersonen und Heilpädagogen der einzelnen Schulen erkennbar.

Bei den Lehrpersonen der Regelschule scheint der Faktor Zeit entscheidend zu sein. Sie schreiben, dass sie die Präventionsmassnahmen zwar als gut und durchführbar betrachten, dass ihnen aber im Schulalltag die Zeit fehlt, Unterrichtseinheiten zum Thema Gewaltprävention durchzuführen. Was sie jedoch für möglich halten, ist das KlasseKinderSpiel, welches im normalen Unterricht durchgeführt werden kann.

Bei den Lehrpersonen der Sonderschule gaben mehrere an, dass sie Präventionsmassnahmen zwar gut fänden, dass sie jedoch kognitiv nicht zu anspruchsvoll sein dürfen. Das wurde bei keiner anderen Schulform erwähnt.

Ein weiterer auffälliger Punkt ist das Thema Blossstellung, sowohl aus der Sonderschule als auch aus der inklusiven Schule gab es Stimmen, die darauf hinwiesen, dass gewisse Präventionsmassnahmen wie das KlasseKinderSpiel oder das fairplayer.manual zu Unruhen im Klassenverband führen könnten, sie würden daher auf diese Präventionsmassnahmen verzichten.

7.4. Theoretische und methodische Grenzen

Im Forschungsfeld der Gewaltprävention gibt es sehr viel Literatur, ein Teil davon konnte für den Theorieteil dieser Arbeit hinzugezogen werden. Trotzdem musste der Theorieteil aufgrund der limitierten Anzahl Seiten und der limitierten Zeit auf eine bestimmte Auswahl beschränkt werden. Es wurde versucht eine umfassende Auswahl verschiedener Autoren auszuwählen und damit ein umfangreiches Abbild der Theorie zu verschaffen.

Im methodischen Teil der Arbeit wurden mit Fragebogen 16 Lehrpersonen und Heilpädagogen aus vier verschiedenen Schulformen zu ihrer Meinung zu den Inhalten der Webseite gewaltaufdersekundarstufe.ch befragt. Mit der Auswahl der befragten Personen, welche aus vier verschiedenen Schulformen kommen, war es möglich, eine gewisse Vielfalt abzubilden. Mit den insgesamt 16 befragten Personen konnten so zwar einige Muster abgebildet und Aussagen generiert werden, diese können jedoch nicht generalisiert werden, da es sich lediglich um eine kleine Stichprobe handelt. Zudem ist auch zu beachten, dass ein Grossteil der befragten

Personen aus dem erweiterten Umfeld der Autorin stammen, viele sind daher in einem ähnlichen Alter und alle stammen aus dem Raum Nordostschweiz. Dies schränkt die Generalisierbarkeit der Ergebnisse zusätzlich ein. Da diese Arbeit aber, wie schon erwähnt, einem zeitlichen Limit untersteht, war es in diesem Rahmen nicht möglich, die Ergebnisse mit weiteren Befragungen zu überprüfen.

8. Ausblick

Dieses Kapitel bildet den Abschluss dieser Arbeit. Hier werden die Ergebnisse im Hinblick auf die weitere pädagogische Entwicklung reflektiert. Zudem wird erklärt, woran künftig noch weiter geforscht wird, beziehungsweise wie sich das Produkt nun noch weiterentwickelt.

8.1. Pädagogische Konsequenzen

Zu Beginn dieser Arbeit wurden Ziele formuliert, die in dieser Arbeit erreicht werden sollen. In der folgenden Tabelle werden diese nochmals aufgeführt, zur Kontrolle, ob diese erreicht wurden und um zu prüfen, was von diesen Zielen für die pädagogische Zukunft mitgenommen werden kann.

Die Autorin kennt eine Auswahl an Präventionsmassnahmen, welche für den Einsatz in der Sekundarstufe geeignet sind und kann Bezüge zwischen den Massnahmen und Unterricht und Lehrplan herstellen.
Die Autorin kennt verschiedene Interventionsstrategien, welche in gewaltsamen Konfliktsituationen angewendet werden können.
Die Autorin kann ein Manual mit den Ursachen von Gewalt, Präventions- und Interventionsstrategien in Form einer Webseite erstellen, auf welches andere Lehrpersonen der Sekundarstufe im Bedarfsfall zurückgreifen können.
Die Autorin kann mithilfe eines Fragebogens auswerten, wie hilfreich das von ihr erstellte Manual für Lehrpersonen und Heilpädagogen verschiedener Schulformen der Sekundarstufe sind.
Die Autorin kann Unterschiede zwischen den Bedürfnissen der Lehrpersonen und Heilpädagogen unterschiedlicher Schulformen benennen.

Die zu Beginn der Arbeit gesetzten Ziele wurden allesamt erreicht und haben zu einem grossen Wissenszuwachs über theoretische Konzepte zu den Ursachen von Gewalt, zur Prävention und Intervention bei Gewalt und auch zum Erstellen eines Manuals und einer Webseite, zu Forschungsmethoden und zu den Bedürfnissen einzelner Lehrpersonen und Heilpädagogen geführt.

Den grössten Einfluss auf die zukünftige pädagogische Tätigkeit werden sicher das Repertoire an Präventionsmassnahmen und Interventionsstrategien haben, welche sich die Autorin im Laufe der Arbeit aneignen konnte. In Gewaltsituationen kann so auf eine Auswahl an Präventionsmassnahmen zurückgegriffen werden. Besonders in Erinnerung bleiben werden im Sinne der Prävention auch die gewaltvorbeugende Schulkultur sowie das gewaltfördernde Lehrerhandeln. Aber auch das Wissen über die theoretischen Hintergründe, zum Beispiel über die Ursachen von Gewalt, führen zu einem reflektierteren Handeln im Schulalltag.

Zu guter Letzt wird wahrscheinlich auch der Wissenszuwachs über das Erstellen einer Webseite seinen Weg in die Schule finden, da sich die Autorin gut vorstellen kann, in Zukunft mit Schülerinnen und Schülern Webseiten zu erstellen, nachdem sie das Tool [wix.com](https://www.wix.com) kennengelernt hat.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass viele der bearbeiteten Inhalte auf die eine oder andere Weise einen Einfluss auf das zukünftige Handeln der Autorin als Heilpädagogin und Lehrerin haben wird. Dank den erarbeiteten Inhalten wird sie fähig sein, präventiv zu handeln und ihre gelernten Inhalte in die Schulgemeinschaft einzubringen sowie in Krisensituationen handlungsfähig zu bleiben.

8.2. Weiterführende Forschung und Erweiterung des Produkts

Wie im Kapitel Ergebnisse beschrieben, braucht die Webseite anhand der Rückmeldungen verschiedener Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen noch einige Erweiterungen. Daher wurde nochmals Literatur zu Hilfe gezogen und die Webseite erweitert. Die Erweiterungen werden in diesem Kapitel beschrieben.

8.2.1. Kognitiv einfachere Präventionsmassnahme

Mehrere Personen, die an einer Sonderschule unterrichten, haben rückgemeldet, dass sie die vorgestellten Präventionsmassnahmen nicht mit ihren Schülerinnen und Schülern durchführen könnten, da diese zu anspruchsvoll sind. Daher wird hier noch eine weitere Präventionsmassnahme vorgestellt. Das Programm ist konzipiert für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und nicht der Oberstufe und ist daher auch etwas weniger anspruchsvoll.

Programm „Faustlos“

Das Programm „Faustlos“ zielt darauf ab, die sozialen Kompetenzen von Kindern zu verbessern und impulsives und aggressives Verhalten zu vermindern. Mithilfe des Modells sollen Kinder soziale Situationen besser begreifen lernen und es soll das Zurechtfinden in Interaktionssituationen verbessern. Gewalttätiges Handeln ist eng verbunden mit einem Mangel an Impulskontrolle und Einfühlungsvermögen sowie mit ungenügenden Fähigkeiten im Umgang mit Ärger und Wut. Daher ist das Ziel des Programms, die drei Bereiche Empathiefähigkeit, Impulskontrolle und Umgang mit Ärger und Wut zu verbessern. Zu jedem der drei Bereiche gibt es verschiedene Lektionen, in denen die Kinder sich stark mit ihren eigenen Gefühlen, Problemen und Lösungsstrategien auseinandersetzen (Ehninger et al. 2011, S. 226 ff.).

Das Lernen erfolgt in mehreren Lektionen, aber immer nach dem selben Schema, was Kindern den Zugang erleichtern kann (Ehninger et al. 2011, S. 226 ff.). In der folgenden Abbildung wird der typische Ablauf einer „Faustlos“ Lektion aufgezeigt.

1. kognitive/verbale Auseinandersetzung mit dem Stundenthema mittels der Bildmaterialien
2. Modellernen (die Lehr- bzw. Erziehungskraft demonstriert ein Verhalten)
3. Rollenspiele der Kinder („Generalprobe“)
4. Übertragung auf den Alltag und Anwendung der neu erlernten Kompetenzen in konkreten (Konflikt-)Situationen

Abbildung 17 – Ablauf der Lektionen im Programm „Faustlos“ (Ehninger et al. 2011, S. 228)

8.2.2. Erfahrungsberichte

Um dem Wunsch nach Erfahrungsberichten zu entsprechen, wurde im Forum der Webseite ein erster Erfahrungsbericht von der Autorin verfasst und mit Fragen versehen, in der Annahme, dass dies weitere Personen zur Veröffentlichung von Erfahrungsberichten bringen könnte:

«In unserer Schule kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Vorfällen, in denen Gewalt im Spiel war. Besonders in einer Klasse, in welcher es mehrere Schüler*innen mit Verhaltensauffälligkeiten gibt, hatten wir viele Vorfälle. Mittlerweile hat sich die Situation sehr entspannt.

Geholfen haben besonders die Elemente der gewaltvorbeugenden Schulkultur, welche in unserer Schule gelebt werden. Ausserdem war die enge Zusammenarbeit mit unseren Sozialpädagog*innen sowie in einigen Fällen mit den

behandelnden Psychiater*innen des KJPDS, mit welchen ich gemeinsam die Konflikte aufarbeiten konnte, sehr wertvoll.

Im Kontakt mit den anderen Fachpersonen konnte ich mein eigenes Verhalten reflektieren, aber auch mit den Schüler*innen die Konfliktsituationen bearbeiten.

Mir persönlich hat es ausserdem sehr geholfen, mit anderen Personen (Stellenpartner, Sozialpädagogen, Freunde und Familie) die belastenden Situationen zu besprechen.

Meine Erfahrung ist daher, dass es sich lohnt Hilfe zu holen und miteinander in Kontakt zu treten. Ausserdem würde ich ein nächstes Mal mit der Prävention beginnen, bevor es zu grösseren Konflikten kommt. Auch wenn im Alltag manchmal die Zeit knapp ist, lohnt es sich Präventionsmassnahmen durchzuführen, da man vielen Problemen vorbeugen kann.

Was sind eure Erfahrungen mit Gewalt? Was hat euch geholfen?»

(gewaltaufdersekundarstufe.ch)

8.2.3. Links zu Hilfsangeboten und weiterführende Links

Der Wunsch nach weiterführenden Links sowie Links zu Hilfsangeboten wurde von den meisten der befragten Personen geäussert. Daher wurde die Webseite noch zusätzlich mit Links versehen, mit denen man auf weitere Informationen sowie Hilfsangebote stösst. Die Zusammenstellung der Links wurde auf den Kanton Zürich angepasst, da die meisten der befragten Personen im Kanton Zürich tätig sind. Folgende Links wurden ausgewählt:

- Kanton Zürich - Gewaltprävention:
<https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/praevention-gesundheit-in-schule/schulinfo-gewaltpraevention.html>
- IKM - Institut für Konfliktmanagement: <https://www.ikm.ch>
- Chili - Programm zur Gewaltprävention und Konfliktmanagement: https://www.srk-zuerich.ch/lernen/chili-konfliktpraevention?gclid=EAlaIQobChMImLLij5H28AIV-BtN3Ch1VzgCbEAAAYASAAEgINMfd_BwE
- Schulkraft - Unterstützung in Konfliktsituationen:
<https://www.schulkraft.ch/de/Home>
- 147 - Beratung für Kinder und Jugendliche: <https://www.147.ch/de/>
- Kesb.ch - Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde: <https://kesb-zh.ch>

- Jugend & Gesetz – Jugendintervention der Kantonspolizei Zürich:
<https://www.zh.ch/de/sicherheit-justiz/delikte-praevention/jugendkriminalitaet.html>
- Radix – Prävention von Gewalt an Schulen: <https://www.radix.ch/de/gesunde-schulen/themen/gewaltpraevention/>
- PHZH - Allgemeine Informationen für Lehrpersonen sowie Links:
<https://phzh.ch/de/Dienstleistungen/materialien-fuers-schulfeld/planungshilfen-gesundheit-praevention/gewalt/>
- Schweizerische Kriminalprävention - Informationen zu verschiedenen Formen von Gewalt: <https://www.skppsc.ch/de/>

9. Quellenverzeichnis

9.1. Literatur

Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention. 2007. *Strategien der Gewaltprävention im Kindes- und Jugendalter – Eine Zwischenbilanz in sechs Handlungsfeldern*. München: Deutsches Jugendinstitut.

Baumann, Fiona. 2012. „Bei uns gibt es kein Mobbing!“. *Welches Potential müsste ein Präventionsprogramm enthalten, um optimal gegen Mobbing im Klassenzimmer wirksam zu sein?* München: Ludwig-Maximilian Universität.

Beelmann, Andreas und Raabe, Tobias. 2007. *Dissoziales Verhalten von Kindern und Jugendlichen – Erscheinungsformen, Entwicklung, Prävention und Intervention*. Göttingen: Hogrefe.

Brendtro, Larry K., Schrenk, Andreas, Steinebach, Christoph und Steinebach, Ursula. 2018. *Positive Peer Culture – Ein Manual für starke Gruppengespräche – Online-Materialien*. Weinheim: Beltz Juventa.

Brüscheiler, Bettina, Cavelti, Gianluca, Falkenreck, Mandy, Gloor Sybille, Hinder, Nicole, Kindler, Tobias und Zaugg, Désirée. 2021. *Kinderrechte aus Kinder- und Jugendsicht – Kinderrechte-Studie Schweiz und Liechtenstein 2021*. St. Gallen: IFSAR, Institut für Soziale Arbeit und Räume. Zürich: Komitee für UNICEF Schweiz und Liechtenstein.

Brüsemeister, Thomas. 2008. 2. Aufl. *Qualitative Forschung – Ein Überblick*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Bull, Heike Dele und Scheithauer Herbert. 2007. *Unterrichtsbegleitende Förderung sozialer Kompetenzen und Prävention von Bullying im Jugendalter – das fairplayer.manual. in Gruppenpsychoter. Gruppendynamik*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.

Casale, Gino, Fitting-Dahlmann, Klaus, Hagen, Tobias, Hennemann, Thomas und Hövel, Dennis. 2017. *Schulische Prävention im Bereich Verhalten*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Dann, Hanns-Dietrich und Humpert, Winfried. 2002. *Das Konstanzer Trainingsmodell (KTM) – Grundlagen und neue Entwicklungen in Zeitschrift für Pädagogik 48*. Leibniz: Leibniz Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation.

Daschner, Peter, Hermann, Dieter, Melzer, Wolfgang Sandfuchs, Uwe, Schäfer, Mechtild und Schubarth, Wilfried. 2015. *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Dienststelle Volksschulbildung Luzern. 2020 *Informationen zum Schulprogramm Positive Peer Culture (PPC)*. Luzern: Bildungs- und Kulturdepartement.

Ehninger, Frank, Melzer, Wolfgang und Schubarth Wilfried. 2011. *Gewaltprävention und Schulentwicklung – Analysen und Handlungskonzepte*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Ellinger, Stephan und Koch, Katja. 2015. *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik – eine Einführung*. Göttingen: Hogrefe.

Fög – Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft und Universität Zürich. 2020. *Qualität der Medien – Jahrbuch 2020*. Zürich: Schwabe Verlag.

Gläser, Jochen und Grit Laudel. 2010. *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse*. Wiesbaden: Springer VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Gugel, Günther. 2008. *Handbuch Gewaltprävention. Für die Grundschule und die Arbeit mit Kindern - Grundlagen – Lernfelder – Handlungsmöglichkeiten*. Tübingen: Institut für Friedenspädagogik.

Gugel, Günter. 2016. *Manuskript zum Themenfeld Mobbing und Gewalt*. Tübingen: Institut für Friedenspädagogik und Berghof Foundation.

Hagan, John und Heitmeyer, Wilhelm. 2002. *Internationales Handbuch der Gewaltforschung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Heitmeyer, Wilhelm, Holtappels, Heinz Günter, Melzer, Wolfgang und Tillmann, Klaus-Jürgen. 2004. *Forschung über Gewalt an Schulen*. Weinheim und München: Juventa.

Helfferrich, Cornelia. 2011. 4. Aufl. *Die Qualität qualitativer Daten – Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Hillenbrand, Clemens und Pütz, Kathrin. 2008. *KlasseKinderSpiel – Spielerisch Verhaltensregeln lernen*. Hamburg: Edition Köper-Stiftung.

Isenring, Giang Ly, Kooger, Arnaud, Maillard, Christophe und Zoder, Isabel. 2022. *Statistischer Rückblick auf Jugendstrafurteile 1999-2019*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.

Kessler, Doris und Strohmeier, Dagmar. 2009. *Gewaltprävention an Schulen – Persönlichkeitsbildung und soziales Lernen*. Wien: Österreichisches Zentrum für Persönlichkeitsbildung und soziales Lernen in Kooperation mit der Uni Wien.

Konsortium PISA.ch. 2019. *Pisa 2018: Schülerinnen und Schüler der Schweiz im internationalen Vergleich*. Bern und Genf: SBF/EDK und Konsortium PISA.ch

Külling, Céline, Waller, Gregor, Suter, Lilian, Willemsen, Isabel, Bernath, Jael, Skirgaila, Patricia, Streule, Pascal, und Süss, Daniel. 2022. *JAMES – Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz*. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Leutwyler, Bruno und Roos, Markus. 2017. *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Hogrefe.

Mayring, Philipp. 2002. 5. Aufl. *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Melzer, Wolfgang und Schubarth Wilfried. 2006. *Gewalt als soziales Problem in Schulen – Untersuchungsergebnisse und Präventionsstrategien*. Opladen: Verlag Barbara Budrich.

Nohl, Arnd-Michael. 2009. 3. Aufl. *Interview und dokumentarische Methode – Anleitungen für die Forschungspraxis*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Pinquart Martin, Schwarzer Gudrun, Zimmermann Peter. 2019. *Entwicklungspsychologie – Kindes- und Jugendalter*. Göttingen: Hogrefe.

Reichertz, Jo. 2016. *Qualitative und interpretative Sozialforschung – Eine Einladung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Schubarth, Wilfried. 2019. 3. Aktualisierte Auflage. *Gewalt und Mobbing an Schulen – Möglichkeiten der Prävention und Intervention*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Sicher!gesund!. 2010. *Schule und Gewalt*. St. Gallen: Amt für Volksschule, Amt für Gesundheitsvorsorge, Sicherheitsberatung Kantonspolizei und Amt für Soziales.

Tingstrom, Daniel H., Sterling-Turner, Heather E. und Wilczinski, Susan M. 2006. *The Good Behavior Game: 1969-2002 in Behavior Modification*. Thousand Oaks: Sage Journals

Walker, Jamie. 1995. *Gewaltfreier Umgang mit Konflikten in der Sekundarstufe I – Spiele und Übungen*. Berlin: Cornelsen Verlag GmbH.

Weltgesundheitsorganisation. 2003. Übersetzte Fassung. *Weltbericht Gewalt und Gesundheit – Zusammenfassung*. Kopenhagen: Referat Veröffentlichungen, WHO Regionalbüro Europa.

9.2. Internet

ebg.admin.ch: https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/gewalt_in_paarbeziehungen-berichtzumforschungsbedarf.pdf.download.pdf/gewalt_in_paarbeziehungen-berichtzumforschungsbedarf.pdf (zuletzt geöffnet 23.06.2022)

edk.ch, 1: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem-ch/obligatorium> (zuletzt geöffnet 30.01.2023)

edk.ch, 2: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem/beschreibung> (zuletzt geöffnet 30.01.2023)

edk.ch, 3: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem-ch/obligatorium/sonderpaedagogik> (zuletzt geöffnet 31.01.2023)

duden.de: <https://www.duden.de/rechtschreibung/intervenieren#Bedeutung-1a> (zuletzt geöffnet 07.07.2022)

gewaltaufdersekundarstufe.ch: <https://www.gewaltaufdersekundarstufe.ch/forum/bildungsforum/hilfe-im-alltag> (zuletzt geöffnet: 14.02.2023)

integrationundschule.ch: <https://integrationundschule.ch/definitionen/> (zuletzt geöffnet 30.01.2023)

lehrplan.ch, 1: <https://v-fe.lehrplan.ch/index.php?code=a|1|11|3|3|1> (zuletzt geöffnet 25.08.2022)

lehrplan.ch, 2: <https://v-fe.lehrplan.ch/index.php?code=a%7C6%7C5%7C5%7C0%7C6&highlight=101gbrKwFRLKDHZ4twHSJaZCvyppHprF#101gbrKwFRLKDHZ4twHSJaZCvyppHprF> (zuletzt geöffnet 25.08.2022)

lehrplan.ch, 3: <https://v-fe.lehrplan.ch/index.php?code=a|9|0|4|2|1> (zuletzt geöffnet 25.08.2022)

lehrplan.ch, 4: <https://v-fe.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|4> (zuletzt geöffnet 25.08.2022)

lehrplan.ch, 5: <https://v-fe.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3> (zuletzt geöffnet 25.08.2022)

netzsieger.de: <https://www.netzsieger.de/k/webdesign-software> (zuletzt geöffnet 20.01.2023)

10. Anhang

Fragebogen

Diese Webseite wurde im Rahmen einer Masterarbeit erstellt und soll nun anhand Deiner Rückmeldung auf ihre Brauchbarkeit im Schulalltag geprüft werden.

Danke, dass Du ein Feedback hinterlässt.

Arbeitsort:

- Regelschule
- Regelschule mit integrierten Sonderschüler*innen
- Sonderschule
- Inklusive Schule

Was unternimmst du, wenn du im Schulalltag an ein Problem kommst, bei dem du nicht mehr weiter weisst?

Wie informierst du dich über die theoretischen Hintergründe von pädagogisch relevanten Themen?

Wie findest du den Umfang der auf der Webseite verfügbaren Informationen?

- Zu knapp
- Passend
- Zu viel
- Eher zu viel, aber ich konnte die für mich relevanten Informationen einfach finden

Was findest du an der Webseite besonders hilfreich?

Was würdest du an der Webseite noch verändern?

Wie passen die Inhalte der Webseite zu der Schulform auf der du arbeitest?

Könntest du die hier präsentierten Unterrichtsvorschläge in deiner Klasse umsetzen? Wenn nein, weshalb nicht?

Welche Präventionsmassnahme würdest du anwenden?

- Gewaltvorbeugende Schulkultur
- Konstanzer Trainingsmodell
- KlasseKinderSpiel
- Fairplayer.manual
- mich und dich verstehen
- PPC - positive peer culture

Was würde dir zusätzlich noch helfen?

- Links
- Vertiefere Informationen
- Literaturvorschläge
- Erfahrungsberichte
- Verlinkung mit Hilfsangebote

Regelschule I

Arbeitsort: Regelschule

Was unternimmst du, wenn du im Schulalltag an ein Problem kommst, bei dem du nicht mehr weiter weisst? Mit Klassen-LP, im Team oder mit SL besprechen und gemeinsam Lösungen suchen.

Wie informierst du dich über die theoretischen Hintergründe von pädagogisch relevanten Themen? Fachliteratur, Internet

Wie findest du den Umfang der auf der Webseite verfügbaren Informationen? Eher zu viel, aber ich konnte die für mich relevanten Informationen einfach finden

Was findest du an der Webseite besonders hilfreich? Interventionschecklisten, weil man schnell eine Übersicht hat, wie man reagieren soll/muss.

Was würdest du an der Webseite noch verändern? Ergänzen mit externen Angeboten/Weiterbildungen zu Gewaltprävention. Wir arbeiten an unserer Schule mit chili vom roten Kreuz: <https://www.srk-zuerich.ch/lernen/chili-konfliktpraevention>

Wie passen die Inhalte der Webseite zu der Schulform auf der du arbeitest? Ja. **Könntest du die hier präsentierten Unterrichtsvorschläge in deiner Klasse umsetzen? Wenn nein, weshalb nicht?** Als Fachlehrperson habe ich viele verschiedenen Lerngruppen und deshalb fehlt es teilweise an zeitlichen Ressourcen.

Welche Präventionsmassnahme würdest du anwenden? Gewaltvorbeugende Schulkultur, Fairplayer.manual

Was würde dir zusätzlich noch helfen? Erfahrungsberichte, Verlinkung mit Hilfsangeboten

Regelschule II

Arbeitsort: Regelschule

Was unternimmst du, wenn du im Schulalltag an ein Problem kommst, bei dem du nicht mehr weiter weisst? Ich wende mich an erfahrene Teammitglieder.

Wie informierst du dich über die theoretischen Hintergründe von pädagogisch relevanten Themen? Ich informiere mich anhand von Artikeln aus Zeitungen bzw. Zeitschriften; Dokumentationen; Gesprächen mit anderen (Lehrpersonen); Weiterbildung; Vorträge; Handreichungen; entsprechende Fachliteratur

Wie findest du den Umfang der auf der Webseite verfügbaren Informationen? Eher zu viel, aber ich konnte die für mich relevanten Informationen einfach finden

Was findest du an der Webseite besonders hilfreich? Ich finde die Informationen zur Intervention noch hilfreich.

Was würdest du an der Webseite noch verändern? Ein grösserer Fokus auf konkrete Umsetzungsmöglichkeiten fehlt mir. Die Webseite ist für mich zu theoretisch.

Wie passen die Inhalte der Webseite zu der Schulform auf der du arbeitest? Ich finde die Inhalte passen soweit.

Könntest du die hier präsentierten Unterrichtsvorschläge in deiner Klasse umsetzen? Wenn nein, weshalb nicht? Ja, das könnte ich.

Welche Präventionsmassnahme würdest du anwenden? KlasseKinderSpiel

Was würde dir zusätzlich noch helfen? -

Regelschule III

Arbeitsort: Regelschule

Was unternimmst du, wenn du im Schulalltag an ein Problem kommst, bei dem du nicht mehr weiter weisst? Austausch mit Kollegen, Schulleitung, Partnerin (die auch im Feld Schule arbeitet), Fachstellen, Konsultation Fachliteratur

Wie informierst du dich über die theoretischen Hintergründe von pädagogisch relevanten Themen? Fachliteratur, Internet, Weiterbildungen

Wie findest du den Umfang der auf der Webseite verfügbaren Informationen? Eher zu viel, aber ich konnte die für mich relevanten Informationen einfach finden

Was findest du an der Webseite besonders hilfreich? Gliederung in verschiedenen Ebenen der Prävention Navigation Forum (wenn es dann mal laufen wird, ist das sicher eine gute Sache)

Was würdest du an der Webseite noch verändern? Schriftart der Überschriften (das kleine f sieht meiner Meinung doof aus) Dropdownmenü: einzelne Punkte weiter auseinander darstellen Weiterführende Links (nicht nur zum Lehrplan)

Wie passen die Inhalte der Webseite zu der Schulform auf der du arbeitest? Ja, ich denke Teile davon lassen sich in praktisch allen Schulformen umsetzen.

Könntest du die hier präsentierten Unterrichtsvorschläge in deiner Klasse umsetzen? Wenn nein, weshalb nicht? Teilweise. Ich arbeite an einer Sportschule, wo die SuS gemäss der Begabtenförderung des Kantons St. Gallen weniger Unterricht haben. Deshalb bleibt grundsätzlich weniger Zeit um in Klassen Interventionen durchzuführen. Dinge wie dich und mich verstehen oder PPC scheitern an der Zeit. Ausserdem wäre unser Lehrerteam wohl nicht so offen für das Konstanzer Trainingsmodell, da im Moment noch viele andere Dinge laufen (Einführung Schülerparlament, Umstellung Schulmodell zu Lernlandschaften).

Welche Präventionsmassnahme würdest du anwenden? KlasseKinderSpiel

Was würde dir zusätzlich noch helfen? Links, Erfahrungsberichte, Verlinkung mit Hilfsangeboten

Regelschule IV

Arbeitsort: Regelschule

Was unternimmst du, wenn du im Schulalltag an ein Problem kommst, bei dem du nicht mehr weiter weisst? Ich tausche mich mit anderen Lehrpersonen aus oder hole mir Rat bei der Schulsozialarbeiterin oder beim Schulleiter.

Wie informierst du dich über die theoretischen Hintergründe von pädagogisch relevanten Themen? Bei Weiterbildungen, bei Gesprächen oder selten aus einem Buch.

Wie findest du den Umfang der auf der Webseite verfügbaren Informationen? Eher zu viel, aber ich konnte die für mich relevanten Informationen einfach finden

Was findest du an der Webseite besonders hilfreich? Sehr schön aufgebaut, die Informationen sind relativ breit und gut strukturiert.

Was würdest du an der Webseite noch verändern? Konkretere Ideen oder Links zu den vorgestellten "Präventions-Arten" (z.B. fairplayer.manual) Wenn man wirklich eine dieser Ideen anwenden möchte, bräuchte man je nach dem noch mehr Informationen. Ich finde die Seite gibt einem eine gute Übersicht oder Idee für den Unterricht.

Wie passen die Inhalte der Webseite zu der Schulform auf der du arbeitest? Der Inhalt finde ich passend zu meiner Stufe und Schulform.

Könntest du die hier präsentierten Unterrichtsvorschläge in deiner Klasse umsetzen? Wenn nein, weshalb nicht? Gewisse Sachen wie z.B. das "KlassenKinderspiel" könnte man sofort anwenden, für andere Formen z.B. fairplayer.manual müsste ich mich noch mehr informieren. Ich denke aber nicht, das es zwingend auf dieser Seite noch vertiefere Informationen bräuchte. Links, im sich selbständig zu vertiefen (wenn man das möchte), wäre hilfreich.

Welche Präventionsmassnahme würdest du anwenden? Gewaltvorbeugende Schulkultur, Fairplayer.manual, mich und dich verstehen, PPC - positive peer culture

Was würde dir zusätzlich noch helfen? Links, Verlinkung mit Hilfsangeboten

Regelschule mit integrierten Sonderschüler*innen I

Arbeitsort: Regelschule mit integrierten Sonderschüler*innen

Was unternimmst du, wenn du im Schulalltag an ein Problem kommst, bei dem du nicht mehr weiter weisst? Fachteam anfragen, erfahrene LP um Hilfe bitten, SL involvieren

Wie informierst du dich über die theoretischen Hintergründe von pädagogisch relevanten Themen? Online Fachstellen Infos, Literatur

Wie findest du den Umfang der auf der Webseite verfügbaren Informationen?

Eher zu viel, aber ich konnte die für mich relevanten Informationen einfach finden

Was findest du an der Webseite besonders hilfreich? Immer verfügbar und gut strukturiert

Was würdest du an der Webseite noch verändern? Suchbegriff eingeben können wäre toll. Fazit Box mit allen wichtigen Punkten z.B. alle Präventionsprogramme auf-führen. So kann man noch gezielter Suchen

Wie passen die Inhalte der Webseite zu der Schulform auf der du arbeitest?

Gut-sehr gut. Viele Massnahmen könnten eins zu eins umgesetzt werden

Könntest du die hier präsentierten Unterrichtsvorschläge in deiner Klasse umsetzen? Wenn nein, weshalb nicht? Ja wäre möglich. Natürlich sinnvoller wenn das ganze Team mitmacht.

Welche Präventionsmassnahme würdest du anwenden? Gewaltvorbeugende Schulkultur, Fairplayer.manual, PPC - positive peer culture

Was würde dir zusätzlich noch helfen? Links, Verlinkung mit Hilfsangeboten

Regelschule mit integrierten Sonderschüler*innen II

Arbeitsort: Regelschule mit integrierten Sonderschüler*innen

Was unternimmst du, wenn du im Schulalltag an ein Problem kommst, bei dem du nicht mehr weiter weisst?: -

Wie informierst du dich über die theoretischen Hintergründe von pädagogisch relevanten Themen?:

1. Austausch mit der Schulsozialarbeiterin

2. Gespräch mit dem Lehrerkollegium

3. Recherche in Fachliteratur

Wie findest du den Umfang der auf der Webseite verfügbaren Informationen?

Passend

Was findest du an der Webseite besonders hilfreich? - 10 Präventionspunkte auf Schulebene - KlasseKinder Spiel (muss ich unbedingt einmal ausprobieren) - Intervention: Alle Ablaufschemas. sauber zusammengefasst, was man tun muss

Was würdest du an der Webseite noch verändern? Stand jetzt nur kleine grafische Details wie zum Beispiel das: Prävention: das Titelbild als Hintergrund passt nicht zur weissen Schrift. Der Kontrast ist dürftig..

Wie passen die Inhalte der Webseite zu der Schulform auf der du arbeitest? Die sind gut übertragbar.

Könntest du die hier präsentierten Unterrichtsvorschläge in deiner Klasse umsetzen? Wenn nein, weshalb nicht? Natürlich, es ist nichts, wofür man Extramaterial braucht, oder einen dreitägigen Workshop.

Welche Präventionsmassnahme würdest du anwenden? Gewaltvorbeugende Schulkultur, KlasseKinderSpiel, Fairplayer.manual, PPC - positive peer culture

Was würde dir zusätzlich noch helfen? Links, Verlinkung mit Hilfsangeboten

Regelschule mit integrierten Sonderschüler*innen III

Arbeitsort: Regelschule mit integrierten Sonderschüler*innen

Was unternimmst du, wenn du im Schulalltag an ein Problem kommst, bei dem du nicht mehr weiter weisst? Es kommt darauf an, ob es pädagogischer Natur ist, dann würde ich mich zuerst an Arbeitskolleg*innen oder die Schulleitung wenden, bei erzieherischen Problemen an die Eltern oder falls vorhanden Beistände, auch die SSA oder SHP können eine gute Unterstützung sein oder externe Fachpersonen beziehen.

Wie informierst du dich über die theoretischen Hintergründe von pädagogisch relevanten Themen? Fachliteratur

Wie findest du den Umfang der auf der Webseite verfügbaren Informationen? Eher zu viel, aber ich konnte die für mich relevanten Informationen einfach finden

Was findest du an der Webseite besonders hilfreich? guter theoretischer Überblick

Was würdest du an der Webseite noch verändern? Praxisbeispiele, wie man die gewaltvorbeugende Schulhauskultur konkret umsetzen kann

Wie passen die Inhalte der Webseite zu der Schulform auf der du arbeitest? es ist sicherlich ein immer aktuelles Thema. Links zu Fachstellen wären sicherlich hilfreich

Könntest du die hier präsentierten Unterrichtsvorschläge in deiner Klasse umsetzen? Wenn nein, weshalb nicht? eher nicht, die Unterrichtsvorschläge sind nicht konkret, praktische konkrete Übungen wären hilfreich. Wenn man mit Gewalt zu tun hat, hat man nicht so viel Zeit sich zu informieren und ist auf kurze, einfache und funktionierende Übungen angewiesen. Als wir einen Gewaltfall an der Schule hatten, wäre es nützlich gewesen schnell einen Überblick zu gewinnen, welche konkreten Timeout Möglichkeiten es gibt.

Welche Präventionsmassnahme würdest du anwenden? Gewaltvorbeugende Schulkultur, Fairplayer manual, PPC - positive peer culture

Was würde dir zusätzlich noch helfen? Links, Erfahrungsberichte, Verlinkung mit Hilfsangeboten

Regelschule mit integrierten Sonderschüler*innen IV

Arbeitsort: Regelschule mit integrierten Sonderschüler*innen

Was unternimmst du, wenn du im Schulalltag an ein Problem kommst, bei dem du nicht mehr weiter weisst? Ich bespreche das Problem mit einer Vertrauensperson. Dabei muss ich darauf achten sachlich zu bleiben. Auftretende Gefühle verbunden mit dem Problem sind ein Zeichen, dass ein Wille da ist etwas am Problem ändern zu wollen. Oft beruhigt es und die Lösung ergibt sich im kollegialen Gespräch. Mir ist wichtig, dass diese gemeinsame Reflexion mit Kollegen auf eine gewisse Gegenseitigkeit beruht. Die Reflexionen müssen nicht nach abgemachten Regeln ablaufen, sondern auf einen natürlichen Ablauf haben.

Wie informierst du dich über die theoretischen Hintergründe von pädagogisch relevanten Themen? Ich habe einige Bücher bzgl. Entwicklungspsychologie und Pädagogik noch von meinem Studium. Zudem finde ich es spannend, während meinem aktuellen SHP-Studium, theoretische Verknüpfungen zu praktischen Problemstellungen zu erkennen. Ich recherchiere jedoch auch ab und zu im Internet oder informiere mich bei meinen Kollegen/innen.

Wie findest du den Umfang der auf der Webseite verfügbaren Informationen?

Passend

Was findest du an der Webseite besonders hilfreich? "Gewaltförderndes Lehrerhandeln" lässt einen darüber reflektieren in welchen Situationen wir als Lehrer selber Gewalt in der Schule fördern. "fairplayer.manual" und "Mich und dich verstehen" sind Massnahmen, die, wenn wir sie als Lehrpersonen im Schulhaus/Klassenzimmer (vor)leben, einen guten Einfluss auf das Miteinander zwischen den SuS hat

Was würdest du an der Webseite noch verändern? Beim Anklicken der Modelle, sollten sich diese vergrössern können

Wie passen die Inhalte der Webseite zu der Schulform auf der du arbeitest? gut
Könntest du die hier präsentierten Unterrichtsvorschläge in deiner Klasse umsetzen? Wenn nein, weshalb nicht? Konflikthandtierung, Toleranz und Fairplay ist im Sportunterricht allgegenwertig und lässt sich sehr gut mit Verweisen auf "fairplayer.manual" und "Mich und dich verstehen" verknüpfen. "Überfachliche Kompetenzen" prägen die SuS ständig. Dies hat damit zu tun wie ich meinen Unterricht vorbereite und gestalte, wie ich mich gebe vor den Schülern und meinen Mitmenschen im Alltag.

Welche Präventionsmassnahme würdest du anwenden? Gewaltvorbeugende Schulkultur, Fairplayer.manual, mich und dich verstehen

Was würde dir zusätzlich noch helfen? Links, Literaturvorschläge, Erfahrungsberichte

Sonderschule I

Arbeitsort: Sonderschule

Was unternimmst du, wenn du im Schulalltag an ein Problem kommst, bei dem du nicht mehr weiter weisst? mich mit meiner Teampartnerin besprechen

Wie informierst du dich über die theoretischen Hintergründe von pädagogisch relevanten Themen? Literatur, WB

Wie findest du den Umfang der auf der Webseite verfügbaren Informationen?
Zu knapp

Was findest du an der Webseite besonders hilfreich? die klare Strukturierung

Was würdest du an der Webseite noch verändern? es gibt ja noch einige mehrere verschiedene Modelle, warum gerade diese Auswahl? Eine Begründung dafür und die Klarstellung, dass dies "nur" eine Auswahl ist, fände ich noch erwähnenswert. mir fehlt vor allem der grosse Stellenwert des Beziehungsaufbau.

Wie passen die Inhalte der Webseite zu der Schulform auf der du arbeitest? seitens der SchülerInnen: zu kognitiv angesetzt. seitens der LehrerInnen: ganz gut, wird deutlich dass und wie die LehrerInnen sich selbst an der Nase packen und sich selbst reflektieren und präventiv arbeiten müssen seitens Schulkultur: mir fehlen noch mehr strukturelle Inhalte: Klassengrösse, Platz/Raummöglichkeiten,....

Könntest du die hier präsentierten Unterrichtsvorschläge in deiner Klasse umsetzen? Wenn nein, weshalb nicht? vereinfacht und auf einer basaleren Ebene, ist es möglich. Zum KlassenKinderSpiel: Gefahr der Blossstellung? wenn Fehlverhalten öffentlich und auch noch schriftlich festgehalten wird. Die SchülerInnen werden im team bewertet: Gefahr, dass SchülerInnen mit unliebsamen SchülerInnen gleichgesetzt werden und dies wieder neue Aggressionen/Gewalt provoziert. Für dieses "Spiel" muss ein sehr vertrauensvolles Klassenklima herrschen? zu mich und dich verstehen: das verstehe ich nicht ganz, was für 84 Übungen? zu Fairplayer.manual: wären noch Konkretere Umsetzungsmöglichkeiten und Material hilfreich

Welche Präventionsmassnahme würdest du anwenden? Gewaltvorbeugende Schulkultur

Was würde dir zusätzlich noch helfen? Links, Vertiefere Informationen, Verlinkung mit Hilfsangeboten

Sonderschule II

Arbeitsort: Sonderschule

Was unternimmst du, wenn du im Schulalltag an ein Problem kommst, bei dem du nicht mehr weiter weisst? Besprechung im Förderteam resp. Klassenteam. Einbezug oder Austausch des Schulleiters oder von Therapiepersonen.

Wie informierst du dich über die theoretischen Hintergründe von pädagogisch relevanten Themen? Fachliteratur, Internetseiten von Interessenverbänden und Behindertenverbänden. Kolleginnen und Kollegen, die in einem Bereich besondere Kenntnisse haben.

Wie findest du den Umfang der auf der Webseite verfügbaren Informationen? Eher zu viel, aber ich konnte die für mich relevanten Informationen einfach finden

Was findest du an der Webseite besonders hilfreich? Überblick über das Thema verschaffen

Was würdest du an der Webseite noch verändern?: -

Wie passen die Inhalte der Webseite zu der Schulform auf der du arbeitest? SuS mit ASS und Körperbehinderungen, viele Mitarbeitende im Schulalltag, deshalb zeigt sich das Thema Gewalt anders als in der Regelschule.

Könntest du die hier präsentierten Unterrichtsvorschläge in deiner Klasse umsetzen? Wenn nein, weshalb nicht? Passen nicht zu meiner Klasse

Welche Präventionsmassnahme würdest du anwenden? -

Was würde dir zusätzlich noch helfen? Links, Verlinkung mit Hilfsangebote

Sonderschule III

Arbeitsort: Sonderschule

Was unternimmst du, wenn du im Schulalltag an ein Problem kommst, bei dem du nicht mehr weiter weisst? Ich hole mir Hilfe, meistens bei der Schulleitung oder meinem Klassenteam, welches aus einer Sozialpädagogin und einem Praktikanten in Sozialpädagogik besteht.

Wie informierst du dich über die theoretischen Hintergründe von pädagogisch relevanten Themen? Fachzeitschriften, Studium an der HfH, im Austausch im Kollegium, schulinterne Fortbildung, Supervision, Fachliteratur

Wie findest du den Umfang der auf der Webseite verfügbaren Informationen? Passend

Was findest du an der Webseite besonders hilfreich? Übersichtliche Gestaltung, klare Struktur und einfach zugängliche Inhalte

Was würdest du an der Webseite noch verändern? "Wo kann ich mir Hilfe holen?"
Fachliteraturtipps

Wie passen die Inhalte der Webseite zu der Schulform auf der du arbeitest? Für die Sonderschule sind die meisten Modelle zu komplex und erfordern hohe reflexive Fertigkeiten.

Könntest du die hier präsentierten Unterrichtsvorschläge in deiner Klasse umsetzen? Wenn nein, weshalb nicht? Die meisten sind für Sonderschüler der 1. Oberstufe zu anspruchsvoll, die gewaltvorbeugende Schulkultur lässt sich bestimmt in jedem Schulhaus umsetzen.

Welche Präventionsmassnahme würdest du anwenden? Gewaltvorbeugende Schulkultur, Fairplayer.manual, PPC - positive peer culture

Was würde dir zusätzlich noch helfen? Links, Literaturvorschläge, Erfahrungsberichte, Verlinkung mit Hilfsangeboten

Sonderschule IV

Arbeitsort: Sonderschule

Was unternimmst du, wenn du im Schulalltag an ein Problem kommst, bei dem du nicht mehr weiter weisst? Austausch mit Lehrerkolleg, Schulleitung und/oder Familie.

Wie informierst du dich über die theoretischen Hintergründe von pädagogisch relevanten Themen? Schulleiter hatte grosses Wissen im heilpädagogischen Bereich. Interne Weiterbildungen wurden regelmässig durchgeführt. Relevante Themen aus der Praxis wurden besprochen und unter Anleitung des Schulleiters mit der Theorie verknüpft. Erste Anlaufstelle war immer der Schulleiter und ansonsten Recherche im Internet.

Wie findest du den Umfang der auf der Webseite verfügbaren Informationen
Passend

Was findest du an der Webseite besonders hilfreich? Webseite ist sehr ansprechend gestaltet. Inhalte sind verständlich zusammengefasst. Sehr angenehm zu lesen. Der Bereich Prävention war für mich sehr spannend und auch hilfreich. Kann mir gut vorstellen einzelne Strategien umzusetzen.

Was würdest du an der Webseite noch verändern?: -

Wie passen die Inhalte der Webseite zu der Schulform auf der du arbeitest? Beim Lesen der Inhalte der Webseite kommen mir sofort diverse Beispiele und Situationen aus dem Alltag in den Sinn. Ich sehe bei meinen Schülerinnen und Schülern beispielsweise Schwierigkeiten bei der Kommunikation. Sequenzen, an welchem daran gearbeitet wird sich aktiv an einem Dialog zu beteiligen, kommen oft zu kurz. Die Webseite bietet mit Präventionsmassnahmen, welche ich mir gut vorstellen kann im Alltag umzusetzen.

Könntest du die hier präsentierten Unterrichtsvorschläge in deiner Klasse umsetzen? Wenn nein, weshalb nicht? Ich bin meistens offen dafür Neues im Unterricht auszutesten. Ich kann mir gut vorstellen einige der Unterrichtsvorschläge umzusetzen, da ich es auch spannend finde, zu sehen, auf was die Schülerinnen und Schüler positiv reagieren und auf was eher nicht. Obwohl das KlasseKinderSpiel nicht die erste Präventionsmassnahme wäre, welche ich wählen würde, habe ich das Gefühl, dass die Schüler meiner Klasse gut darauf reagieren würden.

Welche Präventionsmassnahme würdest du anwenden? mich und dich verstehen, PPC - positive peer culture

Was würde dir zusätzlich noch helfen? Erfahrungsberichte

Inklusive Schule I

Arbeitsort: Inklusive Schule

Was unternimmst du, wenn du im Schulalltag an ein Problem kommst, bei dem du nicht mehr weiter weisst? Ich bespreche die Situation mit dem Schulleiter und/oder dem Schulsozialarbeiter. Falls das nicht reicht, bespreche ich die Situation in meinem privaten Umfeld (mit Sozialpädagog*innen, Psycholog*innen usw.). Falls das auch nicht reicht, suche ich mir Hilfe bei einem Therapeuten (falls es mich emotional sehr belastet).

Wie informierst du dich über die theoretischen Hintergründe von pädagogisch relevanten Themen? Ich lese sehr viele Fachbücher, lese im Internet, tausche mich mit anderen Sozialpädagog*innen / Psycholog*innen / Lehrer*innen (Freunde im Umfeld) aus.

Wie findest du den Umfang der auf der Webseite verfügbaren Informationen? Passend

Was findest du an der Webseite besonders hilfreich? Der Text über die Ursachen von Gewalt in der Schule // Die konkreten Ideen für die Gewaltprävention // Das Forum stelle ich mir auch als hilfreich vor // Der Text über gewaltvorbeugende Schulkultur und gewaltförderndes Lehrerhandeln

Was würdest du an der Webseite noch verändern? Ich würde die Hintergrundbilder teilweise ändern, da es bei einigen Texten etwas anstrengend ist diese zu lesen

Wie passen die Inhalte der Webseite zu der Schulform auf der du arbeitest? Passen sehr gut, da wir immer wieder mit Gewaltmomenten zu tun haben. Hier kann ich mir mehr Wissen über die Ursachen von Gewalt anwenden, mögliche Präventionsmassnahmen ausprobieren usw.

Könntest du die hier präsentierten Unterrichtsvorschläge in deiner Klasse umsetzen? Wenn nein, weshalb nicht? Ja einige davon, andere nicht. Fairplayer.manual nicht, aufgrund der aktuellen Klassendynamik und aufgrund einzelner Schüler. Ich hätte grosse Bedenken, dass, wenn das Thema Gewalt so theoretisch in der Gruppe besprochen werden würde, es etwas auslöst, was nicht förderlich wäre und dass ich das ausgelöste nicht adäquat auffangen und begleiten könnte. Ich hätte auch Bedenken, dass es in dieser Klasse eher Gewaltmomente fördern könnte als verhindern // KlasseKinderSpiel würde ich auch nicht anwenden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies auch nur ansatzweise in der aktuellen Klassenkonstellation funktionieren könnte. Es hat zu viele Schüler die ihr Verhalten kaum kontrollieren können (ADHS usw., auch nicht wenn Belohnungen im Spiel sind) und die Gruppe, welche diese Schüler in ihrer Gruppe haben, würden das kaum aushalten, wenn diese Schüler dann Fouls kassieren. Die Begriffe/Sätze "unfair", "ich habe doch gar nichts gemacht" usw. wären zu präsent und würden den Unterricht mehr stören als er bereits gestört wird. Ausserdem würden einzelne Schüler ausrasten, wenn sie dann verlieren würden, da es bestimmt als ungerecht empfunden wird und es sehr schlechte Verlierer in dieser Klasse hat // zur Präventionsmassnahme "mich und dich verstehen" müsste ich mich noch genauer einlesen, mehr wissen um beurteilen zu können, ob ich es in der Klasse anwenden würde oder nicht.

Welche Präventionsmassnahme würdest du anwenden? Gewaltvorbeugende Schulkultur, Konstanzer Trainingsmodell, PPC - positive peer culture

Was würde dir zusätzlich noch helfen? Links, Erfahrungsberichte, Verlinkung mit Hilfsangeboten

Inklusive Schule II

Arbeitsort: Inklusive Schule

Was unternimmst du, wenn du im Schulalltag an ein Problem kommst, bei dem du nicht mehr weiter weisst? Ich suche im Team und bei der Schulleitung Unterstützung und Rat. Informiere mich im Internet oder Fachliteratur.

Wie informierst du dich über die theoretischen Hintergründe von pädagogisch relevanten Themen? Ich lasse mich von Fachpersonen (z.Bsp. Schulpsychologischer Dienst) beraten und/oder lese Fachliteratur.

Wie findest du den Umfang der auf der Webseite verfügbaren Informationen? Passend

Was findest du an der Webseite besonders hilfreich? Informationen können gezielt ausgesucht und nachgelesen werden. Ich konnte in den Informationen hüpfen und Hilfreiches herauspicken.

Was würdest du an der Webseite noch verändern? Ev. Links zu ähnlichen Internetseiten hinzufügen

Wie passen die Inhalte der Webseite zu der Schulform auf der du arbeitest? Gewaltprävention auf Ebene der Schule wird bei unserer Schule bereits gelebt. Es war sehr spannend mehr darüber zu lesen. Die Internetseite hilft, das jeweilige Schulsystem oder den Unterricht zu beobachten und interpretieren.

Könntest du die hier präsentierten Unterrichtsvorschläge in deiner Klasse umsetzen? Wenn nein, weshalb nicht? Positive Peer Culture und „Mich und Dich verstehen“ könnte ich in meinem Unterricht umsetzen. Die Vorschläge sind sehr lösungsorientiert. Die Internetseite gibt Handlungsmöglichkeiten und ist unterstützend. Vor allem die Gewaltprävention ist ein sinnvolles Thema.

Welche Präventionsmassnahme würdest du anwenden? Gewaltvorbeugende Schulkultur, mich und dich verstehen, PPC - positive peer culture

Was würde dir zusätzlich noch helfen? Links, Literaturvorschläge, Erfahrungsberichte

Inklusive Schule III

Arbeitsort: Inklusive Schule

Was unternimmst du, wenn du im Schulalltag an ein Problem kommst, bei dem du nicht mehr weiter weisst? Ich bespreche das Problem mit meinem Stellenpartner. Wenn es sich um ein schwerwiegenderes Problem handelt, ziehe zusätzlich ich die Schulleitung und/oder das Sozialpädagogenteam zu Rate.

Wie informierst du dich über die theoretischen Hintergründe von pädagogisch relevanten Themen? Recherche im Internet, Studium, Fachliteratur

Wie findest du den Umfang der auf der Webseite verfügbaren Informationen? Passend

Was findest du an der Webseite besonders hilfreich? Grosse Auswahl an Informationen, Prävention auf Schulebene, gewaltförderndes Lehrerhandeln.

Was würdest du an der Webseite noch verändern? Design passt nicht zum Thema.

Wie passen die Inhalte der Webseite zu der Schulform auf der du arbeitest?

Von der Komplexität her passen sie gut zu meiner Schulform. Ich denke, dass ich einen Teil davon anwenden könnte.

Könntest du die hier präsentierten Unterrichtsvorschläge in deiner Klasse umsetzen? Wenn nein, weshalb nicht? Gewisse Präventionsmassnahmen wie Positive Peer Culture könnte ich in meiner Klasse anwenden. Andere, wie das KlasseKinderSpiel, bergen die Gefahr der Blossstellung, welches vorhandene Probleme möglicherweise eher verstärken würde anstatt sie zu mindern. Die Prävention auf Schulebene wird bei uns (unbewusst) bereits gut umgesetzt.

Welche Präventionsmassnahme würdest du anwenden? Gewaltvorbeugende Schulkultur, Konstanzer Trainingsmodell, PPC - positive peer culture

Was würde dir zusätzlich noch helfen? Erfahrungsberichte, Verlinkung mit Hilfsangeboten

Inklusive Schule IV

Arbeitsort: Inklusive Schule

Was unternimmst du, wenn du im Schulalltag an ein Problem kommst, bei dem du nicht mehr weiter weisst? -

Wie informierst du dich über die theoretischen Hintergründe von pädagogisch relevanten Themen? Online

Wie findest du den Umfang der auf der Webseite verfügbaren Informationen? Passend

Was findest du an der Webseite besonders hilfreich? Präventionsmassnahmen für verschiedene Adressaten und die Auflistung von Interventionsmassnahmen

Was würdest du an der Webseite noch verändern? Wenige allgemein gewaltmindernde Grundsätze prominent platzieren
Layout: teilweise langes scrollen → Texte durch anklicken erscheinen lassen, ebenso die Statistiken
Typen von Gewaltanwendern schildern und darauf konkret passende Interventionsmassnahmen, bzw. dos and donts

Wie passen die Inhalte der Webseite zu der Schulform auf der du arbeitest? gut
Könntest du die hier präsentierten Unterrichtsvorschläge in deiner Klasse umsetzen? Wenn nein, weshalb nicht? Einige ja, vor allem die niederschweligen und auf wenige Punkte fokussierend. Andere wären mir zu zeitintensiv, andere zu detailliert formuliert.

Welche Präventionsmassnahme würdest du anwenden? Gewaltvorbeugende Schulkultur, PPC - positive peer culture

Was würde dir zusätzlich noch helfen? Links, Verlinkung mit Hilfsangeboten